

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

ЮРИСТЫ

NEW

ВАКАНСИИ

БЛОГИ

ОБСУЖДЕНИЯ

БИБЛИОТЕКА

МЕРОПРИЯТИЯ

ВИДЕО

Земельная реформа: практика
2016, 21-24 марта, Москва
+online

Обратная связь

Российский экономический
университет имени...

Обсудить

Написать в блог

Выход

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПРОФЕССИЯ

ПРАВО И ЖИЗНЬ

ПРАВО В МИРЕ

ОТРАСЛИ ПРАВА

СФЕРЫ ПРАКТИКИ

t f v

Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова читать
блог

Право и жизнь События и комментарии

Прогностические проблемы совершенствования правовой системы, законотворчества и социального механизма правореализации

Отрасль права: [Теория и история государства и права](#)

16.03.2016 — 11:28

0

[разрешить комментировать](#)[редактировать](#)[Удалить](#)

Вышла в свет новая монография преподавателя [Юридического факультета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова](#) Карина Владимировича Агамирова, содержащая исследование прогностических проблем модернизации правовой системы.

Прогностические проблемы совершенствования правовой системы, законотворчества и социального механизма правореализации

Агамиров К.В.

Монография представляет собой первое комплексное исследование прогностических проблем модернизации правовой системы. Происходящие изменения в жизни общества влекут за собой необходимость анализа социальных результатов и эффективности действующих нормативных правовых актов. Юридическое прогнозирование, представляя собой систематическое изучение перспектив правового регулирования, является базисом развития правовой системы. На основе прогностического исследования количественных и качественных характеристик правовых явлений и процессов автор предлагает конкретные меры по совершенствованию законодательства.

Динамический аспект правовой системы заключается в повышении эффективности социального механизма действия права. В книге выявляются причинно-следственные связи правового поведения, исследуются средства обеспечения правомерного и профилактики отклоняющегося поведения.

Монография предназначена для сотрудников научно-исследовательских учреждений, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и учащихся юридических вузов. Она может привлечь внимание представителей органов государственной власти, общественности и всех, кто интересуется проблемами юридической науки и правоприменительной практики.

ISBN 978-5-4396-1196-6

Год издания 2016

Объем 352 стр.

Автор

[Теймур Зулфигарзаде](#)
[читать блог](#)

Похожие материалы

16.03.2016

Константин Дождев
[Что на самом деле из себя представляет адвокатская...](#)

0

16.03.2016 **Андрей Ребриков**
[ФАНТОМНЫЕ ДОЛИ: КАКОЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЮТ МЕЖДУ СОБОЙ...](#)

0

16.03.2016 **Михаил ...**
[Что делать, когда судья прерывает?](#)

3

16.03.2016

Константин Корепанов
[Исключение требований кредитора из реестра кредиторов и...](#)

0

16.03.2016 **Филипп Тасалов**
[Полный капитализм в системе ЖКХ//Зарисовки к портрету...](#)

1

Новые блоги

16.03.2016 **Андрей Ребриков**
[ФАНТОМНЫЕ ДОЛИ: КАКОЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЮТ МЕЖДУ СОБОЙ...](#)

0

16.03.2016 **Михаил ...**
[Что делать, когда судья прерывает?](#)

3

16.03.2016

Константин Корепанов
[Исключение требований кредитора из реестра кредиторов и...](#)

0

16.03.2016 **Филипп Тасалов**
[Полный капитализм в системе ЖКХ//Зарисовки к портрету...](#)

1

15.03.2016 **Илья Кавинский**
[О мотивировке проектов постановлений пленумов ВС](#)

Агамиров К.В. [Прогностические проблемы совершенствования правовой системы, законотворчества и социального механизма правореализации](#). Монография / под науч. ред. Р. В. Шагиевой. – Москва: Юрилитинформ, 2016. – 352 с.

Сведения об авторе: Агамиров Карэн Владимирович

Контакты. E-mail: agamirow@yandex.ru.

Родился 18 июля 1960 года в Москве. Кандидат юридических наук, доцент. Академик Международной академии духовного единства народов мира. Член Союза журналистов России. Член Международной федерации журналистов Член Союза писателей Москвы. Учредитель и Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛИТИКА И ПРАВО С КАРЭНОМ АГАМИРОВЫМ».

Рецензенты: доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, президент Гильдии российских адвокатов Мирзоев Г.Б.

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права Российского университета дружбы народов Сауляк О.П.

Научный редактор доктор юридических наук, профессор Шагиева Р.В.

Монография представляет собой первое комплексное исследование прогностических проблем модернизации правовой системы. Происходящие изменения в жизни общества влекут за собой необходимость анализа социальных результатов и эффективности действующих нормативных правовых актов. Юридическое прогнозирование, представляя собой систематическое изучение перспектив правового регулирования, является базисом развития правовой системы. На основе прогностического исследования количественных и качественных характеристик правовых явлений и процессов автор предлагает конкретные меры по совершенствованию законодательства.

Динамический аспект правовой системы заключается в повышении эффективности социального механизма действия права. В книге выявляются причинно-следственные связи правового поведения, исследуются средства обеспечения правомерного и профилактики отклоняющегося поведения.

Монография предназначена для сотрудников научно-исследовательских учреждений, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и учащихся юридических вузов. Она может привлечь внимание представителей органов государственной власти, общественности и всех, кто интересуется проблемами юридической науки и правоприменительной практики.

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

- 1.1. Будущее правовой системы – центральный вопрос прогнозирования в теории и социологии права
- 1.2. Особенности правовой системы на современном этапе
- 1.3. Использование географических информационных систем – новое перспективное направление повышения качества правового регулирования

Глава 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – УСЛОВИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- 2.1. Прогностическо-подготовительный этап законотворческого процесса – обязательная составляющая планирования законодательных работ на краткосрочную, среднесрочную и

долгосрочную перспективу

- 2.2. Оптимизация законодательства о конституционном строе
- 2.3. Направления развития законодательства о гражданских правах и свободах
- 2.4. Обновление законодательства о предпринимательстве
- 2.5. Совершенствование законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования
- 2.6. Актуальные проблемы реформы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства
- 2.7. Вектор движения законодательства в области регулирования информационных отношений

Глава 3. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА – ОСНОВНОЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОМЕРНОГО И ПРОФИЛАКТИКИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ

- 3.1. Характерные особенности правового поведения и его прогнозирования
- 3.2. Механизм формирования правомерного поведения
- 3.3. Основные предпосылки профилактики отклоняющегося поведения

Заключение

Приложения

Библиографический список

Агамиров Карен Владимирович

**ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ,
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА И СОЦИАЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ**

Монография

Под научной редакцией
доктора юридических наук, профессора
Р.В. Шагеевой

Редактор — Павлова В.А.
Компьютерная верстка — Птицина И.И.

Лицензия ЛР № 066272 от 14 января 1999 г.
Сдано в набор 10.02.2016. Подписано в печать 03.03.2016
Формат 60×88/16. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 22
Тираж 3000 экз. (1-й завод — 1000 экз.) Заказ № 137

ООО Издательство «Юрлитинформ»
119019, г. Москва, ул. Волхонка, д. 6
<http://www.urlit.ru>; e-mail: post@urlit.ru

Отпечатано в типографии ООО «Галлея-Принт»
111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 2Б
<http://galleyaprint.ru>

Библиография

I. Нормативные правовые акты

1. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] : [принята на 3-й сессии Генер. Ассамблеи Орг. Объединен. Наций резолюцией 217 А (III) от 10 дек. 1948 г.]. Режим доступа: <http://www.un.org/ru/documents/udhr/#atop>.
2. Устав Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс] : [подписан 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско на заключит. заседании Конф. Объединен. Наций по созданию Междунар. Орг.]. Режим доступа: <http://www.un.org/ru/documents/charter/intro.shtml>.
3. Европейская конвенция по правам человека [Электронный ресурс] : изм. и доп. Протоколами № 11 и № 14 : в сопровождении Доп. протокола и Протоколов № 4, 6, 7, 12 и 13 / Европ. суд по правам человека. Страсбург, [2015]. 58 с. Режим доступа: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf.
4. Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе [Электронный ресурс] : резолюция Парламент. Ассамблеи Совета Европы 1344 (2003) : предварит. изд. 2003. Режим доступа: http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Bussian_documents%5D/%5B2003%5D/%5B
5. Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec (2006)2 государствам-членам Совета Европы о Европейских пенитенциарных правилах [Электронный ресурс] : принята Ком. министров 11 янв. 2006 г. на 952-й встрече постоян. представителей министров : [пер.

- с англ.]. Режим доступа: <http://zagr.org/25.html>.
6. European Parliament resolution on the upcoming presidential election in Russia (14.02.2014) [Electronic recourse] / The European Parliament. 2014. URL: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2012-0052&language=EN>.
 7. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. : [с учетом поправок, внесен. Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. Вып. 31. Ст. 4398.
 8. Водный кодекс Российской Федерации : от 03.06.2006 N 74-ФЗ : принят Гос. думой 12 апр. 2006 г. : одобрен Советом Федерации 26 мая 2006 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 23. Ст. 2381.
 9. Воздушный кодекс Российской Федерации : от 19.03.1997 N 60-ФЗ : принят Гос. думой 19 февр. 1997 г. : одобрен Советом Федерации 5 марта 1997 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 12. Ст. 1383.
 10. Лесной кодекс Российской Федерации : от 04.12.2006 N 200-ФЗ : принят Гос. Думой 8 нояб. 2006 г. : одобрен Советом Федерации 24 нояб. 2006 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 50. Ст. 5278.
 11. Земельный кодекс Российской Федерации : от 25.10.2001 N 136-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 10 окт. 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 44. Ст. 4147.
 12. Трудовой кодекс Российской Федерации : от 30.12.2001 N 197-ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 10 окт. 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 1. Ст. 3.
 13. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации : федер. конституц. закон : от 07.02.2011 N 1-ФКЗ : принят Гос. Думой 28 янв. 2011 г. : одобрен Советом Федерации 2 февр. 2011 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. N 7. Ст. 898.
 14. О чрезвычайном положении : федер. конституц. закон : от 30.05.2001 N 3-ФКЗ : одобрен Гос. Думой 26 апр. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 16 мая 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2277.
 15. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. закон : от 26.12.2008 N 294-ФЗ : принят Гос. Думой 19 дек. 2008 г. : одобрен Советом Федерации 22 дек. 2008 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. N 52, ч. 1. Ст. 6249.
 16. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях : федер. закон : от 11.08.1995 N 135-ФЗ : принят Гос. Думой 7 июля 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 33. Ст. 3340.
 17. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях : федер. закон : от 02.07.2013 N 187-ФЗ : принят Гос. Думой 21 июня 2013 г. : одобрен Советом Федерации 26 июня 2013 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. N 27. Ст. 3479.
 18. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон : от 21.02.2014 N 19-ФЗ : принят Гос. Думой 19 февр. 2014 г. : одобрен Советом Федерации 19 февр. 2014 г. // Российская газета. 2014. 25 февр.
 19. О внесении изменений в статьи 49 и 53 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» : федер. закон : от 02.04.2014 N 64-ФЗ : принят Гос. Думой 18 марта 2014 г. : одобрен Советом Федерации 26 марта 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. N 14. Ст. 1556.
 20. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации : федер. закон : от 30.06.2006 N 90-ФЗ : принят Гос. Думой 16 июня 2006 г. : одобрен Советом Федерации 23 июня 2006 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 27. Ст. 2878.
 21. О внесении изменений в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон : от 05.12.2006 N 225-ФЗ : принят Гос. Думой 17 нояб. 2006 г. : одобрен Советом Федерации 24 нояб. 2006 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 50. Ст. 5303.
 22. О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон : от 08.12.2003 N 162-ФЗ : принят Гос. Думой 21 нояб. 2003 г. : одобрен Советом Федерации 26 нояб. 2003 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 50. Ст. 4848.
 23. О внесении изменения в пункт 11 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» : федер. закон : от 12.04.2001 N 35-ФЗ : принят Гос. Думой 15 марта 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 16. Ст. 1532.
 24. О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» : федер. закон : от 01.12.2014 N 408-ФЗ : принят Гос. Думой 21 нояб. 2014 г. : одобрен Советом Федерации 26 нояб. 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. N 49, ч. 6. Ст. 6917.
 25. О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» : федер. закон : от 28.12.2013 N 431-ФЗ : принят Гос. Думой 17 дек. 2013 г. : одобрен Советом Федерации 25 дек. 2013 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. N 52, ч. 1. Ст. 6996.
 26. О государственной регистрации юридических лиц : федер. закон : от 08.08.2001 N 129-ФЗ : принят Гос. Думой 13 июля 2001 г. : одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 33, ч. 1. Ст. 3431.
 27. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : федер. закон

- : от 29.12.2006 N 256-ФЗ : принят Гос. Думой 22 дек. 2006 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 2006 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2007. N 1, ч. 1. Ст. 19.
28. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : федер. закон : от 29.12.2006 N 256-ФЗ : принят Гос. Думой 22 дек. 2006 г. : одобрен Советом Федерации 27 дек. 2006 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2007. N 1, ч. 1. Ст. 19.
29. О кооперации в СССР [Электронный ресурс] : закон СССР : от 26 мая 1988 г. N 8998-XI. Режим доступа: <http://base.garant.ru/10103075>. Утратил силу.
30. О науке и государственной научно-технической политике : федер. закон : от 23.08.1996 N 127-ФЗ : принят Гос. Думой 12 июля 1996 г. : одобрен Советом Федерации 7 авг. 1996 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 1996. N 35. Ст. 4137.
31. О некоммерческих организациях : федер. закон : от 12.01.1996 N 7-ФЗ : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 1996. N 3. Ст. 145.
32. О потребительской корзине в целом по Российской Федерации : федер. закон : от 03.12.2012 N 227-ФЗ : принят Гос. Думой 21 нояб. 2012 г. : одобрен Советом Федерации 28 нояб. 2012 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2012. N 50, ч. 4. Ст. 6950.
33. О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения : федер. закон : от 01.07.2005 N 78-ФЗ : принят Гос. Думой 15 июня 2005 г. : одобрен Советом Федерации 22 июня 2005 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2005. N 27. Ст. 2717.
34. О прожиточном минимуме в Российской Федерации : федер. закон : от 24.10.1997 N 134-ФЗ : принят Гос. Думой 10 окт. 1997 г. : одобрен Советом Федерации 15 окт. 1997 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 1997. N 43. Ст. 4904.
35. О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон : от 17.01.1992 N 2202-1 // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 1995. N 47. Ст. 4472.
36. О противодействии экстремистской деятельности : федер. закон : от 25.07.2002 N 114-ФЗ : принят Гос. Думой 27 июня 2002 г. : одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2002. N 30. Ст. 3031.
37. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности : федер. закон : от 12.01.1996 N 10-ФЗ : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 1996. № 3. Ст. 148.
38. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : федер. закон : от 24.07.2007 N 209-ФЗ : принят Гос. Думой 6 июля 2007 г. : одобрен Советом Федерации 11 июля 2007 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2007. N 31. Ст. 4006.
39. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : федер. закон : от 24.07.2007 N 209-ФЗ : принят Гос. Думой 6 июля 2007 г. : одобрен Советом Федерации 11 июля 2007 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2007. N 31. Ст. 4006.
40. О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон : от 27.09.2013 N 253-ФЗ : принят Гос. Думой 18 сент. 2013 г. : одобрен Советом Федерации 25 сент. 2013 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2013. N 39. Ст. 4883.
41. О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений : федер. закон : от 01.05.1999 N 92-ФЗ : принят Гос. Думой 2 апр. 1999 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 1999. № 18. Ст. 2218.
42. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях : федер. закон : от 19.06.2004 N 54-ФЗ : принят Гос. Думой 4 июня 2004 г. : одобрен Советом Федерации 9 июня 2004 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2004. N 25. Ст. 2485.
43. О специальной оценке условий труда : федер. закон : от 28.12.2013 N 426-ФЗ : принят Гос. Думой 23 дек. 2013 г. : одобрен Советом Федерации 25 дек. 2013 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2013. N 52, ч. 1. Ст. 6991.
44. О средствах массовой информации : закон Рос. Федерации : от 27.12.1991 N 2124-1 // *Российская газета*. 1992. 8 февр.
45. О стратегическом планировании в Российской Федерации : федер. закон : от 28.06.2014 N 172-ФЗ : принят Гос. Думой 20 июня 2014 г. : одобрен Советом Федерации 25 июня 2014 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2014. N 26, ч. 1. Ст. 3378.
46. О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов : федер. закон : от 01.12.2014 N 384-ФЗ : принят Гос. Думой 21 нояб. 2014 г. : одобрен Советом Федерации 26 нояб. 2014 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*, 2014. N 49, ч. 1. Ст. 6893.
47. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. закон : от 31.05.2002 N 63-ФЗ : принят Гос. Думой 26 апр. 2002 г. : одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2002. N 23. Ст. 2102.
48. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон : от 27.07.2006 N 149-ФЗ : принят Гос. Думой 8 июля 2006 г. : одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2006. N 31, ч. 1. Ст. 3448.
49. Об использовании атомной энергии : федер. закон : от 21.11.1995 N 170-ФЗ : принят Гос. Думой 20 окт. 1995 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 1995. N 48. Ст. 4552.
50. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации : федер. закон : от 22.12.2008 N 262-ФЗ : принят Гос. Думой 10 дек. 2008 г. : одобрен Советом Федерации 17 дек. 2008 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2008. N 52, ч. 1. Ст. 6217.
51. Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию : федер. закон : от 29.12.2006 : N 255-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2006 г. : одобрен Советом Федерации 27 дек. 2006 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2007. N 1, ч. 1. Ст. 18.
52. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон : от 29.12.2012 N 273-ФЗ : принят Гос. Думой 21 дек. 2012 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 2012 г. // *Собрание законодательства Российской Федерации*. 2012. N 53, ч. 1. Ст. 7598.
53. Об общественных объединениях : федер. закон : от 19.05.1995 N 82-ФЗ : принят Гос. Думой

- 14 апр. 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 21. Ст. 1930.
54. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации : федер. закон : от 25.06.2002 N 73-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 2002 г. : одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 26. Ст. 2519.
55. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний : федер. закон : от 24.07.1998 N 125-ФЗ : принят Гос. Думой 2 июля 1998 г. : одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 31. Ст. 3803.
56. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон : от 21.11.2011 N 323-ФЗ : принят Гос. Думой 1 нояб. 2011 г. : одобрен Советом Федерации 9 нояб. 2011 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. N 48. Ст. 6724.
57. Об отходах производства и потребления : федер. закон : от 24.06.1998 N 89-ФЗ : принят Гос. Думой 22 мая 1998 г. : одобрен Советом Федерации 10 июня 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. N 26. Ст. 3009.
58. Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака : федер. закон : от 23.02.2013 N 15-ФЗ : принят Гос. Думой 12 февр. 2013 г. : одобрен Советом Федерации 20 февр. 2013 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. N 8. Ст. 721.
59. Об охране окружающей природной среды : закон РСФСР : от 19.12.1991 N 2060-1 // Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 10. Ст. 457. Утратил силу.
60. Об охране окружающей среды : федер. закон : от 10.01.2002 N 7-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 26 дек. 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 2. Ст. 133.
61. Об утверждении Кодекса законов о труде РСФСР : закон РСФСР : от 9 дек. 1971 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1971. N 50. Ст. 1007. Утратил силу.
62. Об экологической экспертизе : федер. закон : от 23.11.1995 г. N 174-ФЗ : принят Гос. Думой 19 июля 1995 г. : одобрен Советом Федерации 15 нояб. 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 48. Ст. 4556.
63. Основы законодательства Российской Федерации о культуре : от 09.10.1992 N 3612-1 : утв. Верхов. Советом Рос. Федерации // Российская газета. 1992. 17 нояб.
64. Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности : постановление ЦИК и СНК СССР : от 7 авг. 1932 г. // Свод законов СССР. 1932. N 62. Ст. 360. Утратило силу.
65. Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества : указ Президиума Верхов. Совета СССР : от 4 июня 1947 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1947 г. N 19. Утратил силу.
66. О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития : указ Президента Рос. Федерации : от 04.02.1994 N 236 // Российская газета. 1994. 9 февр.
67. О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Федерации : указ Президента Рос. Федерации : от 14.10.2012 N 1377 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. N 43. Ст. 5808.
68. О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию : указ Президента Рос. Федерации : от 31.12.1993 N 2334 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1994. N 2. Ст. 74.
69. О Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов : указ Президента Рос. Федерации : от 21.08.2012 N 1201 : [вместе с «Положением о Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов»] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. N 35. Ст. 4776.
70. О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации : указ Президента Рос. Федерации : от 07.05.2012 N 606 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. N 19. Ст. 2343.
71. О подписании Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом : распоряжение Президента Рос. Федерации : от 07.06.2001 N 312-рп // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 24. Ст. 2446.
72. Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года : указ Президента Рос. Федерации : от 09.10.2007 N 1351 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. N 42. Ст. 5009.
73. Об утверждении Основ государственной культурной политики : указ Президента Рос. Федерации : от 24.12.2014 N 808 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014, N 52, ч. 1. Ст. 7753.
74. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» : постановление Правительства Рос. Федерации : от 15.04.2014 N 313 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. N 18, ч. 2. Ст. 2159.
75. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации : от 17.11.2008 N 1662-р : [вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. N 47. Ст. 5489.
76. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации : от 14.10.2010 N 1772-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. N 43. Ст. 5544.
77. Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году : распоряжение Правительства Рос. Федерации : от 27.01.2015 N 98-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. N 5. Ст. 866.
78. Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации : от 08.12.2011 N 2227-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. N 1. Ст. 216.
79. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации : утв.

- Президентом Рос. Федерации : от 07.02.2008 N Пр-212 // Российская газета. 2008. 16 февр.
80. По вопросу разъяснения порядка обращения граждан в случае обнаружения фактов нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды : письмо М-ва природ. ресурсов и экологии Рос. Федерации : N 12-47/595 от 17.01.2014 г. // Климат и природа. 2014. № 1. С. 59.
81. Об утверждении Кодекса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации : приказ М-ва внутр. дел Рос. Федерации : от 24.12.2008 N 1138. Утратил силу.
82. Паспорт Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014–2025 годы [Электронный ресурс]. Москва, [2014]. 72 с. Режим доступа: <http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1541>.
83. Российский кодекс предпринимательской этики : двенадцать принципов ведения дел в России [Электронный ресурс] // Торгово-промышленные ведомости. 1999. Май. Режим доступа: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_44_alD_17232.html.

II. Материалы судебной практики

84. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации : от 29.11.2007 N 48 // Российская газета. 2007. 8 дек.
85. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации : от 18.10.2012 N 21 // Российская газета. 2012. 31 окт.
86. О состоянии судебной системы Российской Федерации и приоритетных направления ее развития и совершенствования : постановление VII Всерос. съезда судей Рос. Федерации : от 04.12.2008 // Вестник Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 2009. № 1.
87. По делу о проверке конституционности положения пункта 11 статьи 51 Федерального закона от 24 июня 1999 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» : постановление Конституц. Суда Рос. Федерации : от 25.04.2000 N 7-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. N 19. Ст. 2102.

III. Авторефераты и диссертации

88. Акимова Е. Н. Влияние информационно-сетевой инфраструктуры на развитие современной экономики России : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Акимова Е. Н. Йошкар-Ола, 2010. 24 с.
89. Андріюк В. В. Теоретико-методологічні основи юридичного прогнозування : дис. ... канд. юрид. наук / Андріюк В. В. Івано-Франківськ, 2006. 207 с.
90. Блувштейн Ю. Д. Теоретические вопросы статистического изучения личности преступника : по материалам уголовных дел и грабежах и разбойных нападениях : дис. ... канд. юрид. наук / Блувштейн Ю. Д. Вильнюс, 1967. 309 с.
91. Блувштейн Ю. Д. Методологические проблемы изучения преступности и личности преступника: логико-математический аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Блувштейн Ю. Д. Москва, 1974. 34 с.
92. Борченко Д. Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: понятие, природа, социальное предназначение и порядок применения : дис. ... канд. юрид. наук. / Борченко Д. Ю. Тольятти, 2007. 199 с.
93. Верещагин В. А. Прогнозирование и профилактика противоправного поведения осужденных в местах лишения свободы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Верещагин В. А. Москва, 1997. 36 с.
94. Висков Н. В. Специальная конфискация: юридическая природа, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения исполнения : дис. ... канд. юрид. наук / Висков Н. В. Волгоград, 2006. 224 с.
95. Витевская Т. Ф. Соотношение социального и биологического в мотивации поведения личности : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Витевская Т. Ф. Москва, 1971. 20 с.
96. Галкина Н. А. Критический анализ современной теории права США : дис. ... канд. юрид. наук / Галкина Н. А. Москва, 1982. 199 с.
97. Голосококов Л. В. Модернизация российского права: теоретико-информационный аспект : дис. ... д-ра юрид. наук / Голосококов Л. В. Краснодар, 2006. 423 с.
98. Дурнова И. А. Правовой механизм защиты основ конституционного строя Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Дурнова И. А. Саратов, 2013. 26 с.
99. Клейменов М. П. Уголовно-правовое прогнозирование : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Клейменов М. П. Екатеринбург, 1992. 36 с.
100. Коновалова О. Н. Информационно-сетевая экономика и переход России к инновационному типу развития : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Коновалова О. Н. Омск, 2007. 25 с.
101. Константиновский Д. Л. Вопросы социального прогнозирования в области образования : (опыт построения прогностических моделей) : дис. ... канд. филос. наук / Константиновский Д. Л. Москва, 1969. 297 с.
102. Леванский В. А. Моделирование в социально-правовых исследованиях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Леванский В. А. Москва, 1986. 20 с.
103. Ломтева В. С. Прогнозирование в правотворчестве и правоприменении : дис. ... канд. юрид. наук. / Ломтева В. С. Москва, 2006. 169 с.
104. Мальшев А. Н. Конфискация имущества в уголовном праве : дис. ... канд. юрид. наук / Мальшев А. Н. Москва, 2010. 191 с.
105. Неймарк М. З. Психологическое изучение направленности личности подростка. : автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Неймарк М. З. Москва, 1972. 31 с.

106. Оборотов Ю. Н. Основные вопросы теории правовой активности личности социалистического общества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Оборотов Ю. Н. Киев, 1979. 18 с.
107. Платонов В. М. Законодательный процесс в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук / Платонов В. М. Москва, 1999. 202 с.
108. Плужников А. В. Соучастие в преступлении: проблема соучастия общего и специального субъекта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Плужников А. В. Москва, 2008. 22 с.
109. Посохова В. А. Уголовно-правовая характеристика конфискации имущества и ее социально-правовая сущность : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Посохова В. А. Уфа, 2007. 24 с.
110. Пропостин А. А. Конфискация имущества как мера борьбы с преступностью: прошлое, настоящее, будущее : дис. ... канд. юрид. наук / Пропостин А. А. Томск, 2010. 240 с.
111. Рабинович П. М. Упрочение законности – закономерность развитого социализма: теоретико-методологические проблемы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Рабинович П. М. Москва, 1979. 37 с.
112. Рассолов И. М. Право и Интернет: теоретические проблемы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Рассолов И. М. Москва, 2008. 38 с.
113. Самойлова С. Ю. Конфискация имущества в российском уголовном законодательстве : дис. ... канд. юрид. наук / Самойлова С. Ю. Омск, 2011. 197 с.
114. Сизько И. А. Совершенствование современного избирательного законодательства в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование : дис. ... канд. юрид. наук / Сизько И. А. Ростов-на-Дону, 2005. 172 с.
115. Синоков В. Н. Российская правовая система : (вопросы теории) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Синоков В. Н. Саратов, 1995. 37 с.
116. Тютиков С. Р. Криминологическое прогнозирование преступности среди осужденных к лишению свободы : дис. ... канд. юрид. наук / Тютиков С. Р. Рязань, 1998. 259 с.
117. Филиппов И. В. Роль Президента в обеспечении разделения и взаимодействия властей в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук / Филиппов И. В. Москва, 2002. 211 с.
118. Хабриева Т. Я. Толкование конституции Российской Федерации: теория и практика : дис. ... д-ра юрид. наук / Хабриева Т. Я. Москва, 1997. 369 с.
119. Шагиева Р. В. Концепция правовой деятельности в современном обществе : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Шагиева Р. В. Москва, 2006. 38 с.
120. Шафеев Д. Р. Современная правовая система Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шафеев Д. Р. Уфа, 2002. 23 с.
121. Юдичева С. А. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества и участие в нем : дис. ... канд. юрид. наук / Юдичева С. А. Москва, 2014. 219 с.

IV. Учебная и научная литература

122. Абанина Е. Н. Защита права граждан на благоприятную окружающую среду при обращении прокурора в суд: вопросы теории и практики / Е. Н. Абанина // Современное право. 2014. № 7. С. 38-44.
123. Аванесов Г. А. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью : учеб. пособие / Г. А. Аванесов ; Высш. шк. М-ва внутр. дел СССР. Москва : Высш. шк. МВД СССР, 1972. 60 с.
124. Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика : [учеб. для Акад. М-ва внутр. дел СССР] / Г. А. Аванесов ; Акад. М-ва внутр. дел СССР. Москва : Акад. МВД СССР, 1980. 526 с.
125. Аванесов Г. А. Теория и методология криминологического прогнозирования / Г. А. Аванесов. Москва : Юрид. лит. 1972. 334 с.
126. Агамиров К. В. Генезис и прогнозирование правового отклоняющегося поведения / К. В. Агамиров // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 2. С. 48-53.
127. Агамиров К. В. Методика юридического прогнозирования как инструмент реализации прогноза / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2014. № 8. С. 74-77.
128. Агамиров К. В. Методологические вопросы прогнозирования правового поведения / К. В. Агамиров // Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 4. С. 51-54.
129. Агамиров К. В. Новый тип правопонимания / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2013. № 11. С. 15-22.
130. Агамиров К. В. Правовая система: теоретические и практические проблемы / К. В. Агамиров // Вестник Владимирского юридического института. 2014. № 1. С. 138-144.
131. Агамиров К. В. Принципы и механизмы эффективного обеспечения правомерного поведения / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2013. № 12. С. 125-132.
132. Агамиров К. В. Прогнозирование в теории и социологии права // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 1. С. 14-18.
133. Агамиров К. В. Прогнозирование и социальная значимость правового поведения / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2014. № 3. С. 98-103.
134. Агамиров К. В. Прогнозные оценки и планирование законодательства на долгосрочную перспективу / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2014. № 4. С. 67-71.
135. Агамиров К. В. Прогностические аспекты совершенствования российской правовой системы / К. В. Агамиров // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 1. С. 29-36.
136. Агамиров К. В. Профессиональная деформация нравственных принципов сотрудника правоохранительных органов / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2014. № 2. С. 137-146.
137. Агамиров К. В. Роль информационного права в совершенствовании судебной системы / К. В. Агамиров // Вестник Владимирского юридического института. 2013. № 1. С. 33-36.
138. Агамиров К. В. Роль, значение и уровни правовой активности в механизме правореализации / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2014. № 5. С. 82-86.
139. Агамиров К. В. Стадии механизма регулирования правового поведения / К. В. Агамиров //

- Человеческий капитал. 2014. № 5. С. 136-142.
140. Агамиров К. В. Стадии этапа прогнозирования законодательной деятельности / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2014. № 9. С. 65-69.
141. Агамиров К. В. Судопроизводство в условиях постиндустриального общества / К. В. Агамиров, О. Г. Филипенкова // Человеческий капитал. 2015. № 3. С. 82-85.
142. Агамиров К. В. Юридическое прогнозирование – актуальное направление теории права / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2014. № 12. С. 186-190.
143. Агамиров К. В. Прогностические аспекты совершенствования конституционного строя Российской Федерации / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2015. № 1. С. 80-86.
144. Агамиров К. В. Совершенствование законодательства о правах и свободах человека и гражданина / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2015. № 2. С. 74-78.
145. Агамиров К. В. Государственно-частное партнерство как фундамент предпринимательской деятельности и модернизации законодательства о ней / К. В. Агамиров // Человеческий капитал. 2015. № 5. С. 94-99.
146. Агамиров К. В. Проблемы совершенствования законодательства об основах конституционного строя / К. В. Агамиров // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 2. С. 21-29.
147. Агамиров К. В. Правореализация и правовая активность / К. В. Агамиров // Актуальные проблемы юридических наук : теория и практика : сб. науч. тр. по материалам IX междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 29-30 апреля 2015 г. : Международный фонд правовых исследований «Аспекты права»: ред. Э. С. Милютин. Москва, 2015. № 4. С. 52-54.
148. Агамиров К. В. Право на охрану материнства, детства и молодой семьи / К. В. Агамиров // Тенденции развития современной юриспруденции : сб. науч. публ. по материалам IV междунар. науч.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 20 июля 2015 г. : Фонд развития юридической науки : адм. конф. Д. В. Кошкин. Санкт-Петербург. 2015. С. 5-8.
149. Агамиров К. В. Уровни правовой активности в правомерном и отклоняющемся поведении / К. В. Агамиров // Актуальные проблемы науки XXI века : сб. науч. ст. по материалам I междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, 5 августа 2015 г. 2 часть : Международная исследовательская организация «Cognitio» : адм. конф. Л. И. Афанасьева. Москва. 2015. С. 112-116.
150. Агафонов Н. А. Проблемные вопросы государственного управления в эколого-правовой сфере / Н. А. Агафонов // Административное право и процесс. 2014. № 5. С. 32-36.
151. Адыгезалова Г. Э. О. Холмс и реалистическая школа права в США / Г. Э. Адыгезалова // Общество и право. 2012. № 2. С. 33-35.
152. Алексеев С. С. Основы правовой политики в России : курс лекций / С. С. Алексеев. Москва ; Екатеринбург : Де-Юре, 1995. 128 с.
153. Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия : опыт комплекс. исследования / С. С. Алексеев. Москва : Статут, 1999. 712 с.
154. Алексеев С. С. Право и правовая система / С. С. Алексеев // Правоведение. 1980. № 1. С. 27-34.
155. Алещенко В. В. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в России: пространственные проблемы / В. В. Алещенко // Пространственная экономика. 2015. № 1. С. 123-134.
156. Алиев Б. Х. Уплата экологических платежей: проблемы, перспективы / Б. Х. Алиев, М. Д. Эльдарушева // Юг России: экология, развитие. 2014. Т. 30, № 1. С. 26-29.
157. Амстердамский С. Разные понятия детерминизма / С. Амстердамский // Вопросы философии. 1966. № 7. С. 115-122.
158. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев ; Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова, Фак. психологии. Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. 339 с.
159. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений / И. Анденес ; [пер. с англ. В. М. Когана ; под ред. и со вступ. ст. Б. С. Никифорова]. Москва : Прогресс, 1979. 264 с.
160. Анохин П. К. Проблема принятия решения в психологии и физиологии / П. К. Анохин // Вопросы психологии. 1974. № 4. С. 21-29.
161. Антонян Ю. М. Прогнозирование преступного поведения и предупреждение преступлений / Ю. М. Антонян, Ю. Д. Блувштейн, Г. Б. Чикондзе // Советское государство и право. 1977. № 4. С. 66-71.
162. Апанасенко О. Н. Становление и развитие правосознания как национальная идея Российской Федерации / О. Н. Апанасенко, С. Г. Малюков // Мир науки, культуры, образования. 2015. № 1. С. 236-259.
163. Артеева А. А. Предпринимательство как фактор развития экономики / А. А. Артеева // Перспективы развития науки и образования : сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф., 28 февр. 2015 г. : [в 13 ч]. Тамбов : Консалтинговая компания Юком, 2015. Ч. 10. С. 22-23.
164. Артеменко Е. В. Правовое регулирование охраны окружающей природной среды / Е. В. Артеменко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління. 2014. № 2. С. 50-55.
165. Асмолов А. Г. Проблема установки в необихевиоризме: прошлое и настоящее / А. Г. Асмолов // Вероятностное прогнозирование в деятельности человека : [сб. ст.] / Акад. наук СССР, Ин-т психологии [и др.] ; под ред. И. М. Фейгенберга, Г. Е. Журавлева. Москва : Наука, 1977. С. 60-111.
166. Ахмедова Г. А. К проблеме институционализма как методологии исследования предпринимательства / Г. А. Ахмедова, Ф. Усманов // Молодой ученый. 2015. № 7. С. 341-344.
167. Бабаев М. М. Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации / М. М. Бабаев, Ю. Е. Пудовочкин // Уголовное право. 2012. № 2. С. 4-12.
168. Балдина Ю. А. Современное предпринимательство как субъект взаимодействия с властными структурами [Электронный ресурс] / Ю. А. Балдина, Ю. Г. Кузменко // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. Режим доступа: <http://www.science-education.ru/121-18193>.
169. Бараненко С. П. Венчурное предпринимательство – сущность, цели и задачи / С. П. Бараненко, А. В. Бусыгина // Ученые записки Российской Академии предпринимательства.

2015. № 42. С. 14-26.
170. Баскакова С. И. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере окружающей среды / С. И. Баскакова // Экология и промышленность России. 2014. № 7. С. 56-61.
171. Бачило И. Л. Актуальные вопросы в области развития потенциала Э-правительства / И. Л. Бачило // Государство и право: вызовы XXI века : (Кутафинские чтения) : сб. тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. (9 дек. 2010 г.). Москва : [б. и.], 2010. С. 5-14.
172. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество : опыт соц. прогнозирования / Д. Белл ; пер. с англ. В. Л. Иноземцева. Москва : Academia, 2004. 788 с.
173. Бернштейн Н. А. Очередные задачи нейрофизиологии в свете современной теории биологической активности / Н. А. Бернштейн // Вопросы психологии. 1966. № 4. С. 30-39.
174. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движения и физиологии активности / Н. А. Бернштейн. Москва : Медицина, 1966. 348 с.
175. Беспалов М. К. Пути и механизмы развития института предпринимательства : стимулирование предпринимат. деятельности в соврем. условиях нестабил. экономики / М. К. Беспалов. Москва : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. 199 с.
176. Беспальный И. Т. Государственное право Российской Федерации : учеб. пособие / И. Т. Беспальный, В. В. Полянский ; Самар. гос. ун-т. Самара : СГУ, 2008. 539 с.
177. Бестужев-Лада И. В. Будущее человечества как предмет научных исследований / И. В. Бестужев-Лада // Будущее науки. 1968. Вып. 2. С. 16-34.
178. Бестужев-Лада И. В. Исходные принципы прогнозирования системы народного образования (сно) и некоторые перспективы ее развития / И. В. Бестужев-Лада // Проблемы социального прогнозирования. 1975. Вып. 1. С. 124-153.
179. Бестужев-Лада И. В. Некоторые вопросы методологии и методики выбора актуальной тематики прогнозных разработок / И. В. Бестужев-Лада // Методологические аспекты социального прогнозирования. Красноярск, 1981. Вып. 6. С. 52-64.
180. Бестужев-Лада И. В. Нормативное социальное прогнозирование : возмож. пути реализации целей об-ва : опыт систематизации / И. В. Бестужев-Лада. Москва : Наука, 1987. 212 с.
181. Бестужев-Лада И. В. Окно в будущее : соврем. проблемы соц. прогнозирования / И. В. Бестужев-Лада. Москва : Мысль, 1970. 269 с.
182. Бестужев-Лада И. В. Поиск социального прогнозирование : перспектив. проблемы об-ва : опыт систематизации / И. В. Бестужев-Лада. Москва : Наука, 1984. 271 с.
183. Бестужев-Лада И. В. Прогнозирование в социологических исследованиях : методол. Проблемы / И. В. Бестужев-Лада, В. Э. Шляпентох, Г. С. Яковлев ; [отв. ред. И. В. Бестужев-Лада] ; Акад. наук СССР, Ин-т социол. исследований. Москва : Мысль, 1978. 272 с.
184. Бестужев-Лада И. В. Прогнозирование социальных потребностей молодежи : опыт социол. исследований / И. В. Бестужев-Лада. Москва : Наука, 1978. 207 с.
185. Бестужев-Лада И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведений / И. В. Бестужев-Лада. Москва : Наука, 1993. 240 с.
186. Бестужев-Лада И. В. Социальное прогнозирование : курс лекций / И. В. Бестужев-Лада, Г. А. Наместникова ; Гуманитар.-прогност. акад., Учеб. центр. Москва : Пед. об-во России, 2001. 386 с.
187. Бестужев-Лада И. В. Технология прогнозных разработок социальных процессов / И. В. Бестужев-Лада, Г. А. Наместникова. Москва : Поиск, 1992. 97 с.
188. Бжалава И. Т. Психология установки и кибернетика / И. Т. Бжалава ; Акад. наук Грузин. ССР, Ин-т психологии им. Д. Н. Узнадзе. Москва : Наука 1966. 250 с.
189. Бир С. Ситуация и ее модели / С. Бир // Наука и жизнь. 1970. № 12. С. 53-65.
190. Блувштейн Ю. Д. Конфликт норм и противоправное поведение / Ю. Д. Блувштейн // Проблемы социологии права / [под ред. В. Н. Кудрявцева и др.] Вильнюс : Перга-ле, 1970. Вып. 1. С. 125-133.
191. Блувштейн Ю. Д. Модель распознания образа в криминологических исследованиях : (итоги одного эксперимента) / Ю. Д. Блувштейн // Вопросы борьбы с преступностью. Москва : Наука, 1977. № 23. С. 78-90.
192. Боброва З. М. Регулирование вопросов охраны земельных ресурсов и недр / З. М. Боброва, О. Ю. Ильина, Т. Ю. Зуева // Теория и технология металлургического производства. 2014. № 1. С. 82-85.
193. Богданова Э. Ю. К вопросу об эффективности уголовно-правовой охраны окружающей среды / Э. Ю. Богданова // Социально-экономические явления и процессы. 2014. Т. 9, № 11. С. 194-196.
194. Богоявленская Д. Б. Метод исследования уровней интеллектуальной активности / Д. Б. Богоявленская // Вопросы психологии. 1971. № 1. С. 144-146.
195. Богоявленская Д. Б. О построении прогнозирующей системы / Д. Б. Богоявленская, С. Я. Чернавский // Вероятностное прогнозирование в деятельности человека : [сб. ст.] / Акад. наук СССР, Ин-т психологии ; под ред. И. М. Фейгенберга, Г. Е. Журавлева. Москва : Наука, 1977. С. 226-240.
196. Болгова В. В. Практика Конституционного Суда Российской Федерации и формирование публичного интереса в сфере экологической безопасности / В. В. Болгова, Е. Е. Жеребцова // Фундаментальные исследования. 2014. № 8, ч. 2. С. 515-519.
197. Борлакова А. Р. Нарушение законодательства об охране окружающей среды в сфере утилизации ТБО : (на примере Карачаево-Черкесской республики) / А. Р. Борлакова // Качество жизни населения в условиях модернизации российского общества : правовые, социокультурные и социально-экономические аспекты : сб. ст. 7-й Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. Г. Б. Кошарной. Пенза, 2014. С. 36-39.
198. Бородина И. М. Обращение с медицинскими отходами как вид экологического предпринимательства / И. М. Бородина // Theoretical & Applied Science. 2014. № 2. С. 178-181.
199. Брославский В. А. Институциональный анализ концепций предпринимательства / В. А. Брославский, Н. В. Алексов // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2015. № 1. С. 271-276.
200. Брюханов А. Ю. Справочник по организации экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции / [А. Ю. Брюханов, А. Н. Волков, В. Б. Минин ; под ред. А. Ю. Брюханова] ; Сев.-Зап. науч.-исслед. ин-т механизации и электрификации сел. хоз-ва

- Рос. акад. с.-х. наук. Санкт-Петербург : СЗНИИМЭСХ Россельхозакад, 2014. 84 с.
201. Бублик Н. Д. Совершенствование экологического контроля на основе разработки инновационных программ в сфере природопользования и охраны окружающей среды [Электронный ресурс] / Н. Д. Бублик, Ю. В. Дудников, Д. В. Чувиллин // Управление экономическими системами. 2014. № 12. Режим доступа: <http://www.uecs.ru/logistika/item/3213-2014-12-08-07-43-24>.
 202. Букалерева Л. А. Коррупционные преступления в сфере образования / Л. А. Букалерева, Р. В. Шагиева // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 2. С. 117-122.
 203. Бунге М. Причинность : место принципа причинности в соврем. науке / М. Бунге. ; [пер. с англ. И. С. Шерн-Борисовой и С. Ф. Шушурина ; ред. и послесл. Г. С. Васецкого]. Москва : Изд-во иностр. лит., 1962. 512 с.
 204. Бурдые П. Социология политики : / П. Бурдые ; [пер. с фр. Г. А. Чередниченко ; сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко]. Москва : Socio-Logos, 1993. 336 с.
 205. Буров В. Ю. Малое предпринимательство в пространственном развитии региона / В. Ю. Буров // Вестник Бурятского государственного университета. 2015. № 2. С. 78-83.
 206. Бусыгина А. В. Сущность венчурного предпринимательства / А. В. Бусыгина // Экономика и социум: современные модели развития. 2015. № 9. С. 115-127.
 207. Вавилова И. А. Особенности инвестиционной деятельности в страховом предпринимательстве / И. А. Вавилова // Экономика и предпринимательство. 2015. № 1. С. 446-449.
 208. Вараксин В. В. Вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования в промышленных регионах Российской Федерации [Электронный ресурс] / В. В. Вараксин // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2015. № 1. С. 49-52. Режим доступа: <http://electronic.ruzh.org/?q=ru/node/485>.
 209. Варченко И. А. Обзор некоторых изменений законодательства РФ в части, касающейся охраны окружающей среды [Электронный ресурс] / И. А. Варченко, И. А. Севастова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 6. Режим доступа: http://online-science.ru/m/products/law_science/gid1527/pg0.
 210. Васильевский А. В. Возраст как условие уголовной ответственности / А. В. Васильевский // Законность. 2000. № 11. С. 23-25.
 211. Ващенко М. С. Влияние гуманитарного фактора на развитие российского права / М. С. Ващенко // Социальная справедливость и гуманизм в современном государстве и праве : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Моск. гуманитар. ун-т [и др.] ; под общ. ред. Т. А. Сошниковой. Москва : МГУ, 2015. С. 178-181.
 212. Верейкина И. М. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей среды / И. М. Верейкина // Теоретические и прикладные аспекты современной науки : сб. науч. тр. по материалам V междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 30 нояб. 2014 г. : в 6 ч. Белгород : Эпицентр, 2014. Ч. 5. С. 44-46.
 213. Верина Г. В. Легкомыслие как вид неосторожной формы вины / Г. В. Верина // Правоведение. 2003. № 2. С. 103-108.
 214. Видищева Р. С. Оценка существующих в отечественной практике подходов к определению термина «малое предпринимательство» / Р. С. Видищева // Экономика и предпринимательство. 2015. № 3. С. 877-882.
 215. Виноградов В. Г. Законы общества и научное предвидение / В. Г. Виноградов, С. И. Гончарук. Москва : Политиздат, 1972. 231 с.
 216. Виноградов В. Г. Научное предвидение : (гносеолог. анализ) : учеб. пособие для вузов / В. Г. Виноградов. Москва : Высш. шк., 1973. 186 с.
 217. Виноходова Г. А. Развитие малого и среднего предпринимательства России в контексте с мировым опытом / Г. А. Виноходова, Е. А. Кравченко // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2015. № 1, ч. 2. С. 43-54.
 218. Власова Г. Б. Значение прав и свобод человека и гражданина для развития гражданского общества / Г. Б. Власова, Г. Х. Цечоев // Молодой ученый. 2015. № 10. С. 900-903.
 219. Войниканис Е. А. Глобальные тенденции в развитии современного права и интеллектуальные права : теоретико-правовой анализ / Е. А. Войниканис // Образование и право. 2015. № 4. С. 121-127.
 220. Волков Ю. В. Правовая информатика : теория, информатизация : учеб. пособие [для вузов] / Ю. В. Волков, П. У. Кузнецов, Ю. Н. Соколов ; М-во науки и образования Рос. Федерации, Урал. гос. юрид. акад. Екатеринбург : УГЮА, 2007. 58 с.
 221. Выпханова Г. В. Проблемы обеспечения доступа к экологической информации на рубеже двадцатилетия Конституции России / Г. В. Выпханова // Право и политика. 2014. № 1. С. 71-79.
 222. Гаврилов В. В. Понятие национальной и международной правовых систем / В. В. Гаврилов // Журнал российского права. 2004. № 11. С. 98-112.
 223. Гаврилов О. А. Математические методы и модели в социально-правовом исследовании / О. А. Гаврилов. Москва : Наука, 1980. 184 с.
 224. Гаврилов О. А. Правовая система и социальный прогноз / О. А. Гаврилов, Е. А. Лукашева // Правовая система социализма : в 2 кн. / Ин-т государства и права Акад. наук СССР ; [редкол.: Кудрявцев В. Н. и др.]. Москва : Юрид. лит., 1986-1987. [Кн.] 2 : Функционирование и развитие. 1987. С. 254-287.
 225. Гаврилов О. А. Правотворчество и прогнозирование / О. А. Гаврилов // Научные основы советского правотворчества / [Гаврилов О. А., Колдаева Н. П., Пиголкин А. С. и др. ; отв. ред. Халфина Р. О.]. Москва : Наука, 1981. Гл. 5. С. 185-215.
 226. Гаврилов О. А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование / О. А. Гаврилов ; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. Москва : ИГП РАН, 1993. 128 с.
 227. Гаврилов О. А. Теоретические и методологические проблемы юридического прогнозирования / О. А. Гаврилов // Теория права: новые идеи / [редкол.: Л. Н. Завадская, Н. С. Малейн, М. М. Славин. Москва, 1993. Вып. 3. С. 23-26.
 228. Гаврилов О. А. Факторы правовой информированности / О. А. Гаврилов // Правовая информированность личности / Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. Москва : ИГП АН СССР, 1984. С. 118-120.
 229. Гайсумов А. С. Формирование инновационной экономики и предпринимательства на

- основе знаний: теория и практика / А. С. Гайсумов, А. М. Старыгина, О. В. Челомбикская ; Ростов. соц.-экон. ин-т. Ростов-на-Дону, 2015.
230. Галко И. К. Социология. Социология права : лекц. материалы / И. К. Галко, С. Ф. Сокол. Барановичи : Баранович. акрупн. тип., 1999. 175 с.
231. Гамидуллаева Л. С. Актуальные вопросы обеспечения законности в сфере охраны окружающей среды / Л. С. Гамидуллаева // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 3. С. 89-92.
232. Гандилов Т. И. Проблемы развития законодательства о малом и среднем предпринимательстве / Т. И. Гандилов, М. О. Супатаев. Москва : Экзамен, 2007. 415 с.
233. Гасанова Я. О. Убийство в состоянии аффекта: актуальные проблемы и особенности нормы / Я. О. Гасанова // Адвокатская практика. 2006. № 3. С. 30-33.
234. Гатилова А. С. Качество законов как объект прогнозирования / А. С. Гатилова // Юридическая наука. 2012. № 4. С. 4-7.
235. Гатилова А. С. Некоторые вопросы прогнозирования развития законодательства и их значение для адвокатской практики / А. С. Гатилова // Адвокат. 2014. № 4. С. 51-56.
236. Гегель Г. В. Х. Философия права / Г. В. Х. Гегель ; [пер. с нем. Б. Г. Столпнера и М. И. Левиной ; авт. вступ. ст. и примеч. В. С. Нерсисянц] ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. Москва : Мысль, 1990. 524 с.
237. Геллерштейн С. Г. К вопросу о профессиональной типологии / С. Г. Геллерштейн // История советской психологии труда : тексты : (20-30-е годы XX в.) / под ред. В. П. Зинченко, В. М. Мунипова, О. Г. Носковой. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1983. С. 118-127.
238. Гербер М. Е. Мастерство предпринимательства. 7 стратегических направлений развития своего бизнеса : пер. с англ. / М. Е. Гербер. Москва : Вильямс, 2008. 448 с.
239. Гизимчук С. В. К вопросу об объекте преступлений против окружающей среды : (сравнит. характеристика укр. и рос. уголовного законодательства) / С. В. Гизимчук, Е. С. Олейник // Экологическое право. 2014. № 2. С. 22-26.
240. Гишинский Я. И. Девиантология : социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений» / Я. И. Гишинский. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2007. 528 с. (Политика и право).
241. Гишинский Я. И. Отклоняющееся поведение как социальное явление / Я. И. Гишинский // Человек и общество. 1971. Вып. 8. С. 113-118.
242. Гладких В. М. Проблемы периодизации развития правовой системы России / В. М. Гладких // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. Т. 13, № 36. С. 25-29.
243. Глебов А. П. Правовая система России и ее развитие / А. П. Глебов // Российское государство и правовая система : соврем. развитие, проблемы, перспективы : монография / [Баев О. Я., Баулин О. В., Бирюков П. Н., Бялкина Т. М. и др.]. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1999. Раздел 2. С. 280-532.
244. Глянцева Д. Ю. Информация и уставный капитал / Д. Ю. Глянцева // Мир экономики и права. 2014. № 12. С. 65-69.
245. Гоббс Т. Левиафан / Т. Гоббс ; пер. англ. А. Гутермана. Москва : Мысль, 2001. 480 с. (Из классического наследия).
246. Голоскоков Л. В. Сетевое законодательство: концепция развития / Л. В. Голоскоков // Информационное право. 2006. № 4. С. 11-14.
247. Голубитченко М. А. Меры усиления налогового контроля / М. А. Голубитченко // Право и экономика. 2013. № 11. С. 11-14.
248. Гончаров В. В. Место и роль института Президента Российской Федерации в системе исполнительной власти в стране / В. В. Гончаров // Юридический мир. 2010. № 3. С. 55-60.
249. Гончарова О. Ю. Развитие малого предпринимательства в условиях антироссийских санкций / О. Ю. Гончарова // Российское предпринимательство. 2015. Т. 16, № 5. С. 679-690.
250. Грановский Г. Л. О правовой прогностике / Г. Л. Грановский // XXV съезд КПСС и дальнейшее укрепление социалистической законности / Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. Москва : ИГП АН СССР, 1977. С. 73-80.
251. Гревцов Ю. И. Социология права: курс лекций / Ю. И. Гревцов ; Ассоц. юрид. центр, Юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та. Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2001. 310 с. (Учебники и учебные пособия).
252. Григорянц С. А. Применение медиации как способа разрешения споров в сфере предпринимательства / С. А. Григорянц // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. № 5. С. 82-85.
253. Губайдуллин А. Р. Правовая наука и правовая система общества / А. Р. Губайдуллин // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2015. № 1. С. 96-101.
254. Гулак Н. В. Практика применения возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением / Н. В. Гулак // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 1. С. 251-253.
255. Гумеров А. В. Современное состояние предпринимательства в России / А. В. Гумеров // Интеграция науки и практики в современных условиях : материалы III междунар. науч.-практ. конф. / НОУ «Вектор науки»; науч. ред. С. В. Галачиева. Москва, 2015. С. 130-133.
256. Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози ; [пер. с фр. В. А. Туманова]. Москва : Междунар. отношения, 1999. 399 с.
257. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В. И. Даль. Москва : ТЕРРА - Кн. клуб, 1998. 4 т.
258. Данилова Н. В. Оценка воздействия на окружающую среду : имплементация международно-правовых требований в российское законодательство / Н. В. Данилова, С. А. Каримова // Международное право. 2015. № 2. С. 110-121.
259. Данилова Н. В. Плата за негативное воздействие на окружающую среду : первые оценки новелл законодательства / Н. В. Данилова // Финансы и управление. 2014. № 4. С. 54-80.
260. Дмитриева Л. И. Президент Российской Федерации в системе разделения властей по Конституции РФ 1993 года / Л. И. Дмитриева // Право : теория и практика. 2003. № 12. С. 5-12.
261. Добров Г. М. Прогнозирование науки и техники / Г. М. Добров ; Акад. наук СССР. 3-е изд., доп. Москва : Наука, 1977. 209 с. (Серия «Современные тенденции развития науки»).

262. Долгова А. И. Методика и опыт криминологического изучения личности несовершеннолетнего преступника / А. И. Долгова // Методика криминологического изучения личности несовершеннолетнего преступника : сб. ст. / Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. Москва : ВИИПРМП, 1977. С. 3-93.
263. Домбровская Е. Н. Государственное предпринимательство : роль в экономике и финансовой системе России / Е. Н. Домбровская // Экономика. Налоги. Право. 2015. № 1. С. 84-91.
264. Домрачев Д. Г. Проблемы применения административного законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования / Д. Г. Домрачев // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2014. № 2. С. 54-57.
265. Дробницкий О. Г. Понятие морали / О. Г. Дробницкий. Москва : Наука, 1974. 386 с.
266. Дубовик О. Л. Механизм имплементации экологического права Европейского Союза в национальное законодательство об охране окружающей среды стран-участниц / О. Л. Дубовик // Экологическое право. 2014. № 4. С. 25-31.
267. Егоров С. Н. Аксиоматические основы теории права / С. Н. Егоров. Санкт-Петербург : Лексикон, 2001. 272 с.
268. Егорова М. С. Социальные аспекты правовой политики в сфере охраны окружающей среды / М. С. Егорова, Т. Чан // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 3, ч. 4. С. 542-544.
269. Елесина М. В. Муниципально-частное партнерство как форма соглашения между органами власти и субъектами предпринимательства / М. В. Елесина // Вестник современной науки. 2015. № 1. С. 65-68.
270. Елисеев В. Е. О роли марксистской методологии в социально-историческом познании и предвидении / В. Е. Елисеев // Проблемы социального прогнозирования. Красноярск, 1975. Вып. 1. С. 20-33.
271. Еникеев М. И. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном судопроизводстве / М. И. Еникеев // Юридическая психология. 2009. № 1. С. 2-6.
272. Еремян В. С. Закономерности функционирования и развития экономических отношений в секторе предпринимательства / В. С. Еремян // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 3, ч. 3. С. 21-22.
273. Ершов В. В. Судебное правоприменение : (теорет. и практ. проблемы) / В. В. Ершов. Москва : Изд. авт., 1991. 97 с.
274. Ершов В. В. Информационное право – базовая дисциплина специальности «Прикладная информатика в юриспруденции» / В. В. Ершов, Д. А. Ловцов // Информационное право. 2006. № 3. С. 34-38.
275. Есаков Г. А. Настольная книга судьи по уголовным делам / Г. А. Есаков, А. И. Рарог, А. И. Чучаев ; [рук. авт. коллектива и отв. ред. А. И. Рарог] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. Москва : Велби : Проспект, 2007. 576 с.
276. Есикова Т. В. Этапы развития правового сознания / Т. В. Есикова // Право и образование. 2015. № 1. С. 15-24.
277. Жадан В. Н. К вопросу о развитии уголовно-исполнительного законодательства / В. Н. Жадан // Молодой ученый. 2014. № 8. С. 665-670.
278. Жоль К. К. Философия и социология права : учеб. пособие для студентов вузов / К. К. Жоль. 2-е изд., испр. и доп. Москва : ЮНИТИ, 2005. 415 с. (Bibliotheca Studiorum).
279. Жочкина И. Н. О некоторых проблемах применения норм законодательства об охране окружающей среды по спорам о возмещении экологического вреда / И. Н. Жочкина // Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения : материалы IV междунар. науч.-практ. конф. / Евразийск. науч.-исслед. ин-т проблем права. Уфа, 2014. С. 236-238.
280. Журавлев Г. Е. Структура эксперимента по вероятностному прогнозированию / Г. Е. Журавлев // Вероятностное прогнозирование в деятельности человека : [сб. ст.] / Акад. наук СССР, Ин-т психологии [и др.] ; под ред. И. М. Фейгенберга, Г. Е. Журавлева. Москва : Наука, 1977. С. 22-59.
281. Завадская Л. Н. Концепция закона : отрицание отрицания / Л. Н. Завадская // Теория права : новые идеи / [редкол. : Л. Н. Завадская, Н. С. Малейн, М. М. Славин]. Москва, 1993. Вып. 3. С. 4-12.
282. Завадский С. Планирование правотворческой деятельности в странах социализма / С. Завадский // Советское государство и право. 1979. № 2. С. 72-81.
283. Закоморный И. В. Отдельные теоретические и практические аспекты юридического прогнозирования / И. В. Закоморный // Представительская власть. 2004. № 4. С. 45-48 ; № 5. С. 32-39.
284. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства / А. Н. Асаул, Е. А. Владимирский, Д. А. Гордеев и др.] : под ред. А. Н. Асаула. Санкт-Петербург : АНО ИПЭВ, 2008. 280 с.
285. Замфир К. Удовлетворенность трудом : мнение социолога / К. Замфир ; [пер. с рум. А. Д. Мазылу]. Москва : Политгиздат, 1983. 142 с.
286. Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории / А. Г. Здравомыслов. Ленинград : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1964. 74 с.
287. Зеер Э. Ф. Психология профессиональных деструкций : [учеб. пособие для высш. шк.] / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. Москва : Акад. проект : Деловая кн., 2005. 240 с.
288. Зиновкин Н. С. Обзор судебной практики по вопросу платы за размещение отходов производства и потребления / Н. С. Зиновкин // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 2. С. 204-211.
289. Злобин Г. А. Социологические исследования и совершенствование законодательства / Г. А. Злобин // Проблемы совершенствования советского законодательства. 1976. Вып. 5. С. 16-29.
290. Змановская Е. В. Девиантология : психология отклоняющ. поведения : учеб. пособие для студентов вузов / Е. В. Змановская. 2-е изд., испр. Москва : Академия, 2004. 288 с.
291. Золотарев С. П. Основные идеи и исторические этапы развития западной философии права / С. П. Золотарев // Вестник СевКавГТИ. 2015. Т. 1, № 1. С. 181-187.
292. Зульфугарзаде Т. Э. Основы социального государства и гражданского общества : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Т. Э. Зульфугарзаде. Москва :

- Издательский центр «Академия», 2012. Серия Бакалавриат. 192 с.
293. Зульфугарзаде Т. Э. Соотношение функций и задач современного правового социального государства / Т. Э. Зульфугарзаде // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2012. № 6. С. 262-266.
294. Зульфугарзаде Т. Э. Особенности правового обеспечения образовательной политики в Польше / Т. Э. Зульфугарзаде, С. В. Апоницкий // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Регионоведение : философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология». 2015. № 2. С. 273-278.
295. Иванников В. А. Поведение человека в ситуации выбора / В. А. Иванников // Вероятностное прогнозирование в деятельности человека : [сб. ст.] / Акад. наук СССР, Ин-т психологии [и др.] ; под ред. И. М. Фейгенберга, Г. Е. Журавлева. Москва : Наука, 1977. С. 112-133.
296. Иванов А. В. Институциональные факторы функционирования региональной структуры поддержки предпринимательства в условиях диверсификации экономики / А. В. Иванов // Экономика и предпринимательство. 2015. № 3. С. 860-864.
297. Иванов В. Н. Девиантное поведение : причины и масштабы / В. Н. Иванов // Социально-политический журнал. 1995. № 2. С. 47-57.
298. Иванов Д. А. Малое и среднее предпринимательство как фактор устойчивого развития экономики города / Д. А. Иванов, А. С. Мальцев // Современные тенденции в экономике и управлении : новый взгляд. 2015. № 31. С. 59-63.
299. Ильичев Л. Ф. Материалистическая диалектика и проблема развития / Л. Ф. Ильичев, Р. А. Давыдова // Вопросы философии. 1985. № 3. С. 12-28.
300. Исаев И. И. Влияние права европейского союза на развитие и унификацию законодательства ЕвразЭС / И. И. Исаев // Вестник магистратуры. 2015. № 2, т. 3. С. 4-8.
301. Кабышев В. Т. Конституционная парадигма России на рубеже тысячелетий / В. Т. Кабышев // Журнал российского права. 2008. № 12. С. 43-51.
302. Казимирчук В. П. Общественный и национальный консенсус – приоритетная проблема политико-правового развития / В. П. Казимирчук, Н. П. Медведев // Теория права : новые идеи / [редкол.: Л. Н. Завадская, Н. С. Маленин, М. М. Славин]. Москва, 1993. Вып. 3. С. 69-78.
303. Казимирчук В. П. Правовая информированность личности : юрид. и социол. аспекты / В. П. Казимирчук // Правовая информированность личности / Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. Москва : ИГП АН СССР, 1984. С. 3-8.
304. Казимирчук В. П. Социальный механизм действия права / В. П. Казимирчук // Советское государство и право. 1970. № 10. С. 37-40.
305. Казимирчук В. П. Социологические проблемы действия права в социалистическом обществе / В. П. Казимирчук // Право и социология / [отв. ред. Ю. А. Тихомиров, В. П. Казимирчук]. Москва : Наука, 1973. С. 20-94.
306. Карбонье Ж. Юридическая социология / Ж. Карбонье ; пер. [с фр.] и вступ. ст. В. А. Туманова. Москва : Прогресс, 1986. 352 с.
307. Карпец И. И. Проблема преступности / И. И. Карпец. Москва : Юрид. лит., 1969. 167 с.
308. Карпова О. С. Современные аспекты развития институциональной модели учета субъектов малого предпринимательства в России / О. С. Карпова // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2015. № 2. С. 157-161.
309. Карташов В. Н. Юридическая деятельность в социалистическом обществе : учеб. пособие / В. Н. Карташов ; Ярослав. гос. ун-т. Ярославль : ЯрГУ, 1987. 84 с.
310. Касьянов В. В. Социология права : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Касьянов, В. Н. Нечупоренко. 2-е изд. Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. 478 с. (Серия «Учебники "Феникса"»).
311. Кашепов В. П. Уголовный кодекс на страже экологии / В. П. Кашепов // Аграрное и земельное право. 2014. № 12. С. 88-94.
312. Каширкина А. А. Развитие евразийской интеграции в контексте процессов глобализации и регионализации / А. А. Каширкина, А. Н. Морозов // Международное право и международные организации. 2015. № 2. С. 231-245.
313. Келюх А. А. Подготовка специалистов по предоставлению информационных, консультативно-логистических услуг в эко-агропроизводстве / А. А. Келюх // Економічні студії. 2014. № 4. С. 132-135.
314. Керимов Д. А. Категория цели в советском праве / Д. А. Керимов // Правоведение. 1964. № 3. С. 31-38.
315. Керимов Д. А. Социальное планирование и право / Д. А. Керимов // Советское государство и право. 1969. № 1. С. 29-36.
316. Кикнадзе Д. А. Потребности. Поведение. Воспитание / Д. А. Кикнадзе. Москва : Мысль, 1968. 148 с.
317. Кирсанова Е. Д. Основные направления воздействия глобализации на развитие права и его теории / Е. Д. Кирсанова // Научный аспект. 2015. Т. 1, № 1. С. 50-53.
318. Клейменов М. П. Уголовно-правовое прогнозирование / М. П. Клейменов ; Омская высш. шк. милиции М-ва внутр. дел РСФСР. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1991. 167 с.
319. Клейменов М. П. Уголовно-правовое прогнозирование и его роль в борьбе с преступностью : учеб. пособие / М. П. Клейменов ; Омская высш. шк. милиции М-ва внутр. дел РСФСР. Омск : Омская высш. шк. милиции МВД РСФСР, 1989. 100 с.
320. Климова А. Н. Из истории развития принципа свободы договора в российском гражданском праве / А. Н. Климова // Юридическая наука. 2015. № 2. С. 48-53.
321. Ковалев А. Г. Психология личности / А. Г. Ковалев. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Просвещение, 1965. 288 с.
322. Ковалев В. В. Психиатрия детского возраста : рук. для врачей / В. В. Ковалев. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Медицина, 1995. 558 с.
323. Ковальчук М. А. Профилактика девиантного поведения старшеклассников / М. А. Ковальчук ; М-во образования Рос. Федерации, Ярослав. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. Ярославль : ЯрГПУ им. К. Д. Ушинского, 2002. 241 с.
324. Кожевников В. В. Становление и развитие теории государства и права в России / В. В. Кожевников // Право и государство : теория и практика. 2015. № 3. С. 6-13.
325. Кожомкулова Д. Н. Анализ развития предпринимательства в аграрном секторе / Д. Н.

- Кожомкулова // Вестник НГИЭИ. 2015. № 3. С. 53-59.
326. Козлова О. Н. Экологическое страхование в системе защиты имущественных интересов и окружающей среды / О. Н. Козлова, А. В. Хайдарова // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 4, т. 2. С. 227-231.
327. Козырь О. М. Влияние научных работ В. В. Петрова на развитие науки экологического права и формирование экологического законодательства / О. М. Козырь // Экологическое право. 2014. № 5. С. 13-15.
328. Количественные методы в социологии / [редкол.: А. Т. Аганбегян, Г. В. Осипов и В. Н. Шубкин]. Москва : Наука, 1966. 356 с.
329. Кон И. С. Личность как субъект общественных отношений / И. С. Кон. Москва : Знание, 1966. 48 с.
330. Кон И. С. Социология личности / И. С. Кон. Москва : Политиздат, 1967. 383 с.
331. Конечный Р. Психология в медицине / Р. Конечный, М. Боухал. Прага : Авенцидум, 1983. 405 с.
332. Кони А. Ф. Избранные произведения : в 2 т. / А. Ф. Кони ; сост. Л. Б. Амелин. Изд. 2-е, доп. Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1958-1959. 2 т.
333. Косопкин А. С. Президент, конгресс, законодательство : (опыт взаимодействия исполн. и законодат. ветвей в Соедин. Штатах Америки) / А. С. Косопкин, Т. И. Нефедова // Государство и право. 1998. № 1. С. 79-91.
334. Котенков А. А. Актуальные проблемы взаимоотношений Президента РФ и Государственной Думы Федерального Собрания РФ в законодательном процессе / А. А. Котенков // Государство и право. 1998. № 10. С. 15-17.
335. Котенков А. А. Президент – парламент: становление взаимоотношений в законодательном процессе : (ст. 1) / А. А. Котенков // Государство и право. 1998. № 9. С. 5-8.
336. Криминология : учеб. для вузов / [Ванюшкин С. В., Гришко Д. Я., Демидов Ю. Н. и др.] ; под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Норма, 2005. 912 с.
337. Криминология : учеб. [для студентов вузов] / [Ю. М. Антоян, Г. В. Дашков, В. Н. Кудрявцев и др.] ; под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрист, 2006. 734 с. (Institutiones).
338. Ксенофонтов В. Н. Социология права : [учебник] / В. Н. Ксенофонтов. Москва : Р-Центр, 1998. 159 с.
339. Кувалдин В. Б. Президентская и парламентская республики как формы демократического транзита : рос. и укр. опыт в мировом контексте / В. Б. Кувалдин // Полис. 1998. № 5. С. 134-138. (Досье).
340. Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении / В. Н. Кудрявцев. Москва : Норма, 2012. 128 с.
341. Кудрявцев В. Н. Конституция СССР и дальнейшее развитие советского права / В. Н. Кудрявцев // Вестник Академии наук СССР. 1978. № 10. С. 5-18.
342. Кудрявцев В. Н. Право и поведение / В. Н. Кудрявцев. Москва : Юрид. лит., 1978. 192 с.
343. Кудрявцев В. Н. Правовая система : пути перестройки / В. Н. Кудрявцев // Правда. 1986. 5 дек.
344. Кудрявцев В. Н. Правовая система и укрепление социалистического общества / В. Н. Кудрявцев // Коммунист. 1981. № 9. С. 69-79.
345. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение : норма и патология / В. Н. Кудрявцев. Москва : Юрид. лит., 1982. 287 с.
346. Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии : о структуре индивидуал. преступ. поведения / В. Н. Кудрявцев. Москва : Юрид. лит., 1968. 176 с.
347. Кудрявцев В. Н. Современная социология права : учеб. для юрид. фак. и ин-тов / В. Н. Кудрявцев, В. П. Казимирчук. Москва : Юрист, 1995. 303 с.
348. Кудрявцев В. Н. Социальные отклонения : введ. в общ. теорию / В. Н. Кудрявцев, Ю. В. Кудрявцев, В. С. Нерсисянц. Москва : Юрид. лит., 1984. 320 с.
349. Кудрявцев В. Н. Социология, право и криминология / В. Н. Кудрявцев // Советское государство и право. 1969. № 2. С. 69-79.
350. Кудрявцев В. Н. Юридические нормы и фактическое поведение / В. Н. Кудрявцев // Советское государство и право. 1980. № 2. С. 12-20.
351. Кудрявцев Ю. В. Знание правовой нормы / Ю. В. Кудрявцев // Советское государство и право. 1983. № 9. С. 27-33.
352. Кузин А. В. Механизм государственного регулирования как необходимое условие развития сектора малого предпринимательства России / А. В. Кузин // Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономике России. Москва : Наука и образование, 2015. С. 297-302. (Ученые записки Российской академии предпринимательства ; № 42).
353. Куликов А. И. Сущность малого предпринимательства : «выживаемость» фирмы в современной экономике / А. И. Куликов // Наука и технологии в современном обществе. 2015. № 1. С. 159-165.
354. Куманин Е. В. Политическая активность и правовая информированность / Е. В. Куманин // Правовая информированность личности / Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. Москва : ИГП АН СССР, 1984. С. 52-66.
355. Курбанов Р. А. Правовое регулирование в сфере возобновляемых источников энергии и защиты окружающей среды / Р. А. Курбанов // Юридические исследования. 2014. № 5. С. 92-106.
356. Курзенин Э. Б. Роль профессоров права в развитии политико-правовой мысли в Европе нового времени / Э. Б. Курзенин // Евразийский юридический журнал. 2015. № 1. С. 119-120.
357. Курс уголовного права. В 5 томах. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении / [Борзенков Г. Н., Комиссаров В. С., Крыло- ва Н. Е. и др.] ; под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Юрид. фак. Москва : Зерцало-М, 2002. 624 с.
358. Кухмазова Н. Н. Практика внедрения электронного документооборота в российскую судебную систему / Н. Н. Кухмазова // Закон. 2011. № 2. С. 85-90.
359. Лазарев В. В. Океан и будущее : опыт правового прогнозирования / В. В. Лазарев. Москва : Междунар. отношения, 1977. 86 с.
360. Лазарев В. В. Особенности реализации правовых предписаний / В. В. Лазарев // Советское

- государство и право. 1972. № 2. С. 21-28.
361. Лазарев В. В. Правомерное поведение как объект юридического исследования / В. В. Лазарев // Советское государство и право. 1976. № 10. С. 29-37.
362. Лапаева В. В. Конкретно-социологические исследования в праве / В. В. Лапаева. Москва : Юрид. лит., 1987. 143 с.
363. Лапаева В. В. Социология права / В. В. Лапаева ; под ред. В. С. Нерсесянца. Москва : Норма : Норма-Инфра-М, 2000. 287 с. (Краткие учебные курсы юридических наук / Ин-т государства и права РАН, Акад. правовой ун-т) (Социология права).
364. Лапина С. В. Социология права : история формирования и соврем. состояние : учеб. пособие / С. В. Лапина, И. А. Лапина ; Акад. упр. Минск : Акад. упр., 2006. 114 с.
365. Лапина С. В. Социология права : ответы на экзаменац. вопросы / С. В. Лапина, И. А. Лапина. Минск : Тетрасистемс, 2007. 130 с.
366. Левочкин Р. А. Понятие и особенности развитие предпринимательства / Р. А. Левочкин // Проблемы современной экономики. 2015. № 24. С. 68-72.
367. Леже Р. Великие правовые системы современности : сравнительно-правовой подход / Р. Леже ; [пер. с фр. А. В. Грядова]. Москва : Волтерс Клувер, 2009. 584 с.
368. Ленин В. И. Замечания на второй проект программы Плеханова / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Москва, 1963. Т. 6. С. 212-235.
369. Ленин В. И. О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме» / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Москва, 1973. Т. 30. С. 77-130.
370. Ленин В. И. Отношение к буржуазным партиям / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Москва, 1972. Т. 15. С. 368-388.
371. Ленин В. И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве : (отражение марксизма в буржуаз. лит.) / В. И. Ленин // Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Москва, 1967. Т. 1. С. 347-534.
372. Леонтьев А. Н. О значении понятия предметной деятельности для психологии / А. Н. Леонтьев // Тезисы докладов к XX международному психологическому конгрессу. Москва, 1972. С. 104-115.
373. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. 2-е изд., доп. Москва : Мысль, 1965. 572 с.
374. Леонтьев Д. А. Психология смысла : природа, строение и динамика смысл. реальности : [учеб. пособие для студентов вузов] / Д. А. Леонтьев [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии]. 2-е изд., испр. Москва : Смысл, 2003. 487 с. (Фундаментальная психология).
375. Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явление : [пер. с нем.] / Ф. Лист ; [сост. и предисл. В. С. Овчинского]. Москва : Инфра-М, 2013. 103 с. (Библиотека криминолога).
376. Ловцов Д. А. Ключевые проблемы модернизации информационного пространства судебной системы России в условиях реализации стратегии развития информационного общества [Электронный ресурс] / Ловцов Д. А., Ниесов В. А. [2013]. 18 с. Режим доступа: <http://docus.me/d/910276>.
377. Локоть Л. И. Институт возмещения экологического вреда в России и зарубежных странах / Л. И. Локоть, А. Г. Николаева // Актуальные проблемы государственно-правового строительства в России : регион. науч. конф., посвящ. Дню юриста и Дню Конституции России : сб. ст. / под ред. И. Ю. Лупенко. Чита, 2014. С. 72-81.
378. Ломброзо Ч. Преступный человек / Ч. Ломброзо ; [пер. с ит. Г. И. Гордона]. Москва : Эксмо : МИДГАРД, 2005. 876 с. (Гиганты мысли).
379. Ломов Б. Ф. Общение как проблема общей психологии / Б. Ф. Ломов // Методологические проблемы социальной психологии. Москва : Наука, 1975. С. 124-135.
380. Ломов Б. Ф. Человек и техника : очерки инженер. психологии / Б. Ф. Ломов. Москва : Совет. радио, 1966. 464 с.
381. Лузин В. В. Президентская модель разделения властей : (на примере США) / В. В. Лузин // Государство и право. 1993. № 3. С. 82-90.
382. Лукашева Е. А. Общественное право как средство государственной деятельности / Е. А. Лукашева // Советское государство в условиях развитого социалистического общества. Москва : Наука, 1978. С. 125-153.
383. Лукин В. П. Омбудсмен пошел на принцип / В. Лукин // Московский комсомолец. 2010. 3 июня.
384. Лукьянов В. В. Автоматизированная система сбора и анализа решений судов общей юрисдикции / В. В. Лукьянов, Н. А. Сидорова // Судебная практика в российской правовой системе. Санкт-Петербург, 2003. С. 157-164.
385. Лыков И. Н. Развитие международных норм и зарубежного законодательства в сфере устойчивого развития / И. Н. Лыков, М. А. Васильева // Проблемы региональной экологии. 2014. № 4. С. 169-173.
386. Макарова Н. В. Обращение с объектами растительного мира как юридическое понятие / Н. В. Макарова // Аграрное и земельное право. 2014. № 7. С. 85-87.
387. Макарова Т. И. Экологизация земельного законодательства в республике Беларусь : состояние и проблемы совершенствования / Т. И. Макарова, О. А. Хотько // Современное право. 2014. № 7. С. 123-129.
388. Мальцева Е. А. Государственная экологическая экспертиза : проблемы и противоречия действующих норм природоохранного законодательства / Е. А. Мальцева // Омский научный вестник. 2014. № 2. С. 243-246.
389. Маркарян Э. С. Системное исследование человеческой деятельности / Э. С. Маркарян // Вопросы философии. 1972. № 10. С. 77-86.
390. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. Москва : Междунар. гуманитар. фонд «Знание», 1996. 308 с.
391. Маркс К. Критика Готской программы / К. Маркс // Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Изд. 2-е. Москва, 1961. Т. 19, с. 9-32.
392. Марксистско-ленинская общая теория государства и права. [Т. 4]. Социалистическое право / [Байтин М. И., Борисов В. В., Вятченко Г. М. и др.]. Москва : Юрид. лит., 1973. 647 с.
393. Марченко М. Н. Правовые системы современного мира / М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва : Зерцало-М, 2009. 528

- с.
394. Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник [для вузов] / М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Велби : Проспект, 2003. 636 с.
395. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу ; [пер. с англ. Татлыбаева А. М.]. Санкт-Петербург : Евразия, 1999. 479 с.
396. Маслоу А. Г. Самоактуализация / А. Г. Маслоу // Психология личности : тексты / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузыря. Москва : Изд-во МГУ, 1982. С. 108-117.
397. Матузов Н. И. Правовая система и личность / Н. И. Матузов. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. 293 с.
398. Матузов Н. И. Правовая система развитого социалистического общества / Н. И. Матузов // Советское государство и право. 1983. № 1. С. 18-26.
399. Матузов Н. И. Теория государства и права : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальности «Юриспруденция» / Н. И. Матузов, А. В. Малько. 2-е изд., доп. и перераб. Москва : Юристъ, 2009. 540 с. (Institutiones / Саратовский фил. Ин-та государства и права Рос. акад. наук).
400. Мельгунов В. Д. О некоторых вопросах правового регулирования обращения с отходами бурения нефтяных и газовых скважин / В. Д. Мельгунов, А. Н. Костарева // Минеральные ресурсы России : экономика и управление. 2015. № 1. С. 64-68.
401. Методологические проблемы социального прогнозирования / под ред. А. П. Казакова. Ленинград : Изд-во Ленигр. гос. ун-та, 1975. 128 с.
402. Методология и методика прогнозирования эффективности действия правовых норм / [В. В. Глазырин, В. В. Лапаева, Т. Г. Морщакова и др.]. Москва, 1986. 230 с. Депонировано в ИНИОН Акад. наук СССР, № 25756 03.07.1986.
403. Миллер Д. Планы и структура поведения : пер. с англ. О. Виноградовой и Е. Хомской ; общ ред. и предисл. А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурия / Д. Миллер, Е. Галантер, К. Прибрам ; Москва : Прогресс, 1964. 238 с.
404. Миллуорд Р. Государственное и частное предприятие : сравн. оценка стратегии и эффективности / Р. Миллуорд, Д. Паркер // Государственное предпринимательство в развитых капиталистических странах : реф. сб. / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. Москва : ИНИОН АН СССР, 1986. С. 160-170.
405. Минин А. Я. Криминологическое прогнозирование / А. Я. Минин, В. Н. Белоглазов. Свердловск, 1991.
406. Мирзоева С. М. Совершенствование процесса стратегического планирования применительно к малому предпринимательству / С. М. Мирзоева // Экономика и предпринимательство. 2015. № 3, ч. 2 (56-2). С. 918-920.
407. Миронюк С. Г. Оценка экологических последствий строительства и эксплуатации подводного перехода магистрального газопровода через Байдацкую губу (Карское море) / С. Г. Миронюк // Арктика : экология и экономика. 2014. № 3. С. 72-78.
408. Мисник Г. А. Правовое обеспечение эффективности экономического регулирования охраны окружающей среды / Г. А. Мисник, Д. О. Буриев // Наука и образование : хозяйство и экономика ; предпринимательство ; право и управление. 2014. № 7. С. 90-94.
409. Михалкин Н. В. Человек как субъект деятельности / Н. В. Михалкин // Введение в обществознание : пособие для поступающих на юрид. фак. / Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации ; [подгот. В. П. Лютый, Б. Н. Мальков, Н. В. Михалкин]. Москва : РПА МЮ РФ, 2002.
410. Мор Т. Утопия / Т. Мор ; пер. с лат. Ю. М. Каган ; [коммент. Ю. М. Каган и И. Н. Осинковского, вступ. ст. И. Н. Осинковского]. Москва : Наука, 1978. 416 с. (Серия : Предшественники научного социализма).
411. Мотрошилова Н. В. Наука и ценность / Н. В. Мотрошилова // Вопросы философии. 1973. № 6. С. 48-50.
412. Мулукаев Р. С. К вопросу о методологии истории отечественного государства и права / Р. С. Мулукаев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия : Право. 2015. Т. 15, № 2. С. 26-29.
413. Нарышева Н. Г. Возмещение вреда, причиненного вследствие нарушения водного законодательства, в системе правовых мер охраны окружающей среды / Н. Г. Нарышева // Экологическое право. 2014. № 6. С. 11-17.
414. Нерсисянц В. С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости : манифест о цивилизме / В. С. Нерсисянц. Москва : Норма, 2001. 33 с.
415. Нерсисянц В. С. Наш путь к праву : от социализма к цивилизму / В. С. Нерсисянц. Москва : Рос. право, 1992. 349 с.
416. Нерсисянц В. С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции / В. С. Нерсисянц // Государство и право. 2001. № 6. С. 5-15.
417. Нерсисянц В. С. Философия права : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. С. Нерсисянц ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук, Акад. правовой ун-та. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. 835 с.
418. Никифоров А. А. Правовые основы и организация борьбы с экологической преступностью в странах Северной Европы / А. А. Никифоров // Право и политика. 2014. № 11. С. 1726-1735.
419. О нарушении прав человека на мирные собрания в регионах России [Электронный ресурс] : доклад / Моск. хельсин. группа, Центр поддержки гражд. инициатив ; [авт. Шимоволос С., соавт. Таганкина Н., ред. М. Корсунская]. Москва, 2007. 23 с. Режим доступа: www.mhg.ru/files/007/sobr2.doc.
420. Общая теория права и государства : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [В. С. Афанасьев, А. Л. Герасимов, В. И. Гойман и др.] ; под ред. В. В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юристъ, 2001. 520 с.
421. Овчинский С. С. Оперативно-тактическое прогнозирование / С. С. Овчинский. Москва, 1992.
422. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. Изд. 16-е, испр. Москва : Русский язык, 1984. 797 с.

423. Озерова Е. М. Региональное и муниципальное регулирование вопросов ТБО / Е. М. Озерова // Твердые бытовые отходы. 2014. № 7. С. 10-14.
424. Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности / В. В. Оксамытный. Киев : Наук. думка, 1985. 175 с.
425. Оксамытный В. В. Теория государства и права : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / В. В. Оксамытный. Москва : ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004. 563 с.
426. Оленина Т. Ю. Юридическое определение леса в Российской Федерации / Т. Ю. Оленина // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия : Общественные и гуманитарные науки. 2014. № 5. С. 110-113.
427. Оль Е. М. Специфика государственно-правового регулирования экологических отношений на региональном уровне : (на примере Санкт-Петербурга) / Е. М. Оль, К. А. Тарасевич // Ленинградский юридический журнал. 2014. № 1. С. 116-122.
428. Осетров С. А. Место президента в системе разделения властей : уровень теоретического познания и конституционного воплощения / С. А. Осетров // Право. Законодательство. Личность. 2009. № 1-2. С. 56-59.
429. Осницкий А. К. Вероятность и значимость в структуре регуляции деятельности и их влияние на непреднамеренное запоминание / А. К. Осницкий, В. П. Савельичева // Вероятностное прогнозирование в деятельности человека : [сб. ст.] / Акад. наук СССР, Ин-т психологии [и др.] ; под ред. И. М. Фейгенберга, Г. Е. Журавлева. Москва : Наука, 1977. С. 256-272.
430. Остапенко Г. С. Анализ особенностей личности подростков с девиантным поведением / Г. С. Остапенко, Р. И. Остапенко // Перспективы науки и образования. 2013. № 1. С. 54-60.
431. Павлов В. И. Современная методология права и развитие национальной правовой системы / В. И. Павлов // Право.ру. 2015. № 2. С. 13-18.
432. Паевская С. Л. Трансформация предпринимательства в России в историческом контексте / С. Л. Паевская // Проблемы теории и практики современной науки : материалы III междунар. науч.-практ. конф. / НОУ «Вектор науки» ; науч. ред. С. В. Галачиева. Москва, 2015. С. 193-209.
433. Патаки Ф. Некоторые проблемы отклоняющегося (девиантного) поведения / Ф. Патаки // Психологический журнал. 1987. Т. 8, № 4. С. 92-102.
434. Пашенцев Д. А. Влияние международных финансовых и экономических организаций на развитие российского права [Электронный ресурс] / Д. А. Пашенцев // Правовая инициатива. 2015. № 1. Режим доступа: <http://впнж.рф/ru/2015/1/5>.
435. Пегова Н. Э. Принцип развития в социологической концепции права Н. М. Коркунова / Н. Э. Пегова // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2015. № 1. С. 92-97.
436. Перевалов В. Д. Юридическая социология : учеб. для вузов / В. Д. Перевалов. Москва : Норма : Инфра-М, 2000. 368 с.
437. Петров Д. А. Квазисаморегулируемые организации в сфере предпринимательства / Д. А. Петров // Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 4. С. 54-59.
438. Петрушев В. А. Проблемы толкования права в Российской Федерации / В. А. Петрушев ; М-во юстиции Рос. Федерации, Рос. правовая акад. Москва : РПА, 2003. 362 с.
439. Пласичук В. П. Информационно-сетевая культура пользователей : проблемы и решения [Электронный ресурс] : докл. на IV науч.-практ. конф. «Право и интернет : теория и практика», Москва, 17 дек. 2002 г. / В. П. Пласичук. Москва, 2002. 7 с. Режим доступа: www.ifar.ru/pi/04/r18.doc.
440. Плешаков А. П. Правовая культура гражданского общества и ее влияние на развитие социально-правовой государственности и системы российского права / А. П. Плешаков, А. А. Шаповалов, К. А. Грандонян // Правовая культура. 2015. № 2. С. 20-26.
441. Поленина С. В. Закон как средство реализации задач формирования правового государства / С. В. Поленина // Теория права: новые идеи / [ред. кол. Л. Н. Завадская, Н. С. Маленин, М. М. Славин]. Москва, 1993. Вып. 3. С. 13-32.
442. Поленина С. В. Законотворчество в Российской Федерации / С. В. Поленина ; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права. Москва : ИГП РАН, 1996. 145 с.
443. Поленина С. В. Планирование правотворчества / С. В. Поленина // Научные основы советского правотворчества. Москва : Наука, 1981. С. 216-253.
444. Поленина С. В. Социология и планирование законотворчества / С. В. Поленина // Социальные вопросы правотворчества / Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. Москва : ИГП РАН, 1980. С. 45-52.
445. Поленина С. В. Теоретические проблемы системы советского законодательства / С. В. Поленина. Москва : Наука, 1979. 205 с.
446. Политико-правовые проблемы развитого социализма / [Атамчук Г. В., Жилинский С. Э., Керимов Д. А. и др. ; редкол.: Атамчук Г. В., Керимов Д. А., Мальцев Г. В., Чернооголкин Н. В.]. Москва : Мысль, 1984. 237 с.
447. Попова А. В. Особенности источников инвестиционного права на современном этапе государственно-правового развития / А. В. Попова // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2015. № 1. С. 153-163.
448. Право и социология / [В. П. Казимирчук, Р. А. Сафаров, С. В. Боботов и др. ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров, В. П. Казимирчук] ; Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. М. : Наука, 1973. 359 с.
449. Правовая система и вызовы современности : материалы X междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 5-7 дек. 2013 г., Уфа / Башк. гос. ун-т, Ин-т права. Уфа : БГУ, 2013.
450. Правовая система социализма : в 2 кн. / под ред. А. М. Васильева. Москва : Юрид. лит., 1986-1987. 2 кн.
451. Правовая система социализма : проблемы функционирования и развития // Советское государство и право. 1986. № 8. С. 3-10.
452. Прагнишвили А. С. Установка и деятельность / А. С. Прагнишвили // Вопросы психологии. 1972. № 1. С. 3-10.
453. Практические аспекты прогнозирования законодательства и эффективности применения прогнозируемых норм / В. И. Радченко, О. А. Иванюк, И. В. Плюгина [и др.] // Журнал российского права. 2008. № 8. С. 3-14.

454. Прангишвили А. С. Исследования по психологии установки / А. С. Прангишвили. Тбилиси : Мецниерба, 1967. 340 с.
455. Правосудие в современном мире / [В. М. Лебедев, Т. Я. Хабриева, В. И. Анишина и др.] ; под ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой ; Верх. Суд Рос. Федерации ; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. Москва : Норма : Инфра-М, 2013. 720 с. (Научная мысль).
456. Предпринимательство в России. Взаимодействие государства и бизнеса : материалы II междунар. науч.-практ. конф. Саратов, 2015.
457. Проблемы общей теории права и государства : учеб. для вузов / [Варламова Н. В., Лазарев В. В., Лапаева В. В. и др.] ; под общ. ред. В. С. Нерсисянца. Москва : Норма, 2004. 813 с.
458. Проблемы теории государства и права : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Марченко М. Н. и др.] ; под ред. М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. 783 с.
459. Прогнозирование в социологических исследованиях : методол. проблемы / [отв. ред. И. В. Бестужев-Лада]. Москва : Мысль, 1978. 272 с.
460. Рабинович П. М. Социалистическое право как ценность / П. М. Рабинович // Проблемы социалистической законности на современном этапе развития советского государства : межвуз. науч. конф. : тез. докл., окт. 1968 г. Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1968. С. 20-23.
461. Рабочая книга по прогнозированию / [Э. А. Араб-Оглы, И. В. Бестужев-Лада, Н. Ф. Гаврилов и др. ; редкол.: И. В. Бестужев-Лада (отв. ред.) и др.]. Москва : Мысль, 1982. 430 с.
462. Развитие малого предпринимательства : отечественный и зарубежный опыт : монография / Лялин В. Е., Ляшенко В. И., Павлов К. В., Хахулин В. В. Москва : Экономистъ, 2006. 253 с.
463. Рассказов Л. П. Теория государства и права : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция» / Л. П. Рассказов. 5-е изд. Москва : Риор : Инфра-М, 2014. 475 с. (Высшее образование – Бакалавриат).
464. Рассолов И. М. Информационное право / И. М. Рассолов. Москва : Норма : Инфра-М, 2010. 352 с. (Краткие учебные курсы юридических наук).
465. Рагинов А. Р. Методологические вопросы психологического изучения личности преступника / А. Р. Рагинов // Психологическое изучение личности преступника / Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработки мер предупреждения преступности. Москва : ВИИПРМПП, 1976. С. 5-22.
466. Рахманина Т. Н. Кодификация законодательства / Т. Н. Рахманина ; Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. Москва : Юристъ, 2005. 141 с.
467. Рахманина Т. Н. Российское законодательство : проблемы и перспективы / Т. Н. Рахманина. Москва, 2005.
468. Решетникова И. В. Роль науки процессуального права в развитии одноименной отрасли права / И. В. Решетникова // Закон. 2014. № 12. С. 54-60.
469. Розенблатт Ф. Стратегические подходы к исследованию моделей мозга / Ф. Розенблатт // Принципы самоорганизации : пер. с англ. Москва : Мир, 1966. С. 469-490.
470. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание : о месте психического во всеобщ. взаимосвязи явлений матер. мира / С. Л. Рубинштейн. Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1957. 328 с.
471. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : допущ. М-вом высш. образования СССР в качестве учеб. пособия для высш. пед. учеб. заведений и ун-тов / С. Л. Рубинштейн ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. 2-е изд. Москва : Учпедгиз, 1946. 704 с.
472. Русинов Р. К. Правомерное поведение и применение права / Р. К. Русинов // Юридическая теория и практика : проблемы взаимосвязи : межвуз. сб. науч. тр. / Свердлов. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко. Свердловск : СЮИ, 1984.
473. Рыбаков В. А. Правотворчество в переходный период развития права / В. А. Рыбаков // Юридическая техника. 2015. № 9. С. 652-657.
474. Сабикенов С. Н. О правовой активности личности при социализме / С. Н. Сабикенов // Актуальные проблемы теории социалистического государства / Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. Москва : ИГП АН СССР, 1974. С. 182-185.
475. Садовская О. В. К вопросу о правовом режиме курортов / О. В. Садовская // Вестник Волжского университета им. В. Н. Тагичева. 2014. № 1. С. 157-167.
476. Сафаров Р. А. Прогнозирование – функция социалистического государственного управления / Р. А. Сафаров // Советское государство и право. 1969. № 10. С. 108-117.
477. Сафаров Р. А. Прогнозирование в системе принципов государственного управления / Р. А. Сафаров // Советское государство и право. 1970. № 9. С. 98-103.
478. Сафаров Р. А. Прогнозирование и юридическая наука / Р. А. Сафаров // Советское государство и право. 1969. № 3. С. 93-102.
479. Сафаров Р. А. Социальный эксперимент и проблемы государства и права / Р. А. Сафаров // Советское государство и право. 1964. № 10. С. 14-22.
480. Сафаров Р. А. Юридическое прогнозирование / Р. А. Сафаров // Право и социология. Москва : Наука, 1973. С. 95-130.
481. Сафронова В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки и специальности «Соц. работа» / В. М. Сафронова. Москва : Академия, 2007. 236 с. (Высшее профессиональное образование. Социальная работа).
482. Сахаров Н. Л. Институт президента в современном мире / Н. Л. Сахаров. Москва : Юрид. лит., 1994. 176 с.
483. Сахаров А. Б. Об антисоциальных чертах личности преступника / А. Б. Сахаров // Советское государство и право. 1970. № 10. С. 110-116.
484. Семитко А. П. Российская правовая система / А. П. Семитко // Теория государства и права : учебник. Екатеринбург, 1996. Гл. 3.
485. Сизиков М. И. История полиции России (1718-1917). Вып. 1. Становление и развитие общ. регуляр. полиции в России XVIII в. / М. И. Сизиков. Москва : Ассоц. «Проф. Образование», 1992. 66 с. (Библиотечка сотрудника органов внутренних дел / Ассоц. «Проф. Образование», Науч.-метод. центр юрид. и психол.-пед. подгот. "Инновация").
486. Сильнов М. А. О некоторых направлениях совершенствования уголовно-процессуального

- законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] : тез. докл. на науч.-практ. конф. «Современные проблемы развития уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности» 21 марта 2011 в Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации / М. А. Сильнов. 2011. Режим доступа: // <http://www.iauj.net/node/682>.
487. Синюк А. И. Методологические аспекты прогнозирования сложно-динамических систем / А. И. Синюк // Проблемы социального прогнозирования. Красноярск, 1975. Вып. 1. С. 58-64.
488. Синюков В. Н. Российская правовая система : введение в общую теорию / В. Н. Синюков. Саратов : Полиграфист, 1994. 496 с.
489. Синюков В. Н. Российская правовая система : введение в общую теорию / В. Н. Синюков. 2-е изд., доп. Москва : Норма, 2010. 670 с.
490. Сироткин В. От «военного коммунизма» к НЭПу : междунар. обстановка / В. Сироткин // Архивы раскрывают тайны... : междунар. вопросы, события и люди / сост. Н. В. Попов. Москва : Политиздат, 1991. С. 46-76.
491. Смотрицкая И. И. Государственное предпринимательство и развитие российской экономики / И. И. Смотрицкая, О. В. Сагинова, И. В. Шарова // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2015. № 1. С. 97-108.
492. Смотрицкая И. И. Институт закупок в российской экономике : драйверы и барьеры развития / И. И. Смотрицкая // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2014. № 5. С. 47-59.
493. Собственность в XX столетии : к 80-летию акад. В. А. Виноградова / Науч. совет Рос. акад. наук по проблемам рос. и мировой экон. истории [и др.] ; [редкол.: В. В. Алексеев (гл. ред.) и др.]. Москва : РОССПЭН, 2001. 951 с.
494. Соколов Н. Я. Правовая информированность в социалистическом обществе / Н. Я. Соколов // Правовая информированность личности / Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. Москва : ИГП АН СССР, 1984. С. 8-16.
495. Социалистический образ жизни : гос.-правовые проблемы / [В. П. Казимирчук, М. А. Шафир, М. С. Айвазян и др.] ; отв. ред. В. П. Казимирчук. Москва : Политиздат 1980, 319 с.
496. Социология права : учеб. пособие / [В. М. Сырых, В. В. Глазырин, Ю. И. Гревцов и др.] ; под ред. В. М. Сырых ; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. Москва : Юстицинформ, 2002. 463 с.
497. Стаменова Ц. Правовая активность личности / Ц. Стаменова // Правовая информированность личности / Акад. наук СССР, Ин-т государства и права. Москва : ИГП АН СССР, 1984. С. 41-51.
498. Стародубцева И. А. Конституционно-правовое прогнозирование в правотворчестве как способ предотвращения юридических коллизий / И. А. Стародубцева // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 3. С. 51-57.
499. Стельмах Т. В. Проблемы становления, развития функционирования государства и права на современном этапе / Т. В. Стельмах, С. В. Стельмах // Актуальные проблемы современной науки : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. (24 янв. 2015 г., г. Уфа) : в 2 ч. / [отв. ред. Сукиасян А. А.]. Уфа : Аизрна, 2015. Ч. 2.
500. Стратегия развития предпринимательства в реальном секторе экономики / [Г. Б. Клейнер, Н. Е. Егорова, Ш. Р. Агеев и др.] ; под ред. Г. Б. Клейнера. Москва : Наука, 2002. 447 с. (Экономическая наука современной России : ЭНСР / Рос. акад. наук, Центр. экон.-мат. ин-т).
501. Строгович М. Г. Основные вопросы советской социалистической законности / М. Г. Строгович. Москва : Наука, 1966. 252 с.
502. Струсь К. А. Правовые основы охраны окружающей среды / К. А. Струсь, О. В. Садовская // Право и государство : теория и практика. 2014. № 4. С. 141-146.
503. Сырых В. М. Теория государства и права : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / В. М. Сырых. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юстицинформ, 2004. 703 с.
504. Тальянин В. В. Особенности правовой системы современной России / В. В. Тальянин, И. А. Тальянина // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия : Право. 2006. № 13. С. 173-174.
505. Тарасов О. Н. Особый Статус Президента Российской Федерации в системе разделения властей / О. Н. Тарасов // Современное право. 2008. № 7. С. 45-48.
506. Теория государства и права : курс лекций / [Байтин М. И., Борисов В. В., Григорьев Ф. А. и др.] ; под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. Изд 2-е, перераб. и доп. Москва : Юристъ, 2000. - 776 с. (Institutiones).
507. Теория государства и права : учебник / [Боботов С. В., Варламова Н. В., Лазарев В. В. и др.] ; под ред. Г. Н. Манова. Москва : БЕК, 1996. 336 с.
508. Теория государства и права : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Алексеев С. С., Архипов С. И., Игнатенко Г. В. и др. ; авт. предисл. С. С. Алексеев ; отв. ред.: В. М. Корельский, В. Д. Перевалов]. 2-е изд., изм. и доп. Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2000. 595 с.
509. Теория государства и права : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Бабаев В. К., Баранов В. М., Русинов Р. К. и др.] ; под ред. В. К. Бабаева. Москва : Юристъ, 2003. 591 с. (Institutiones).
510. Теория государства и права : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [А. В. Малько, Д. А. Липинский, Д. В. Березовский, А. А. Мусаткина] ; отв. ред. А. В. Малько ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук, Сарат. фил. 4-е изд., стер. Москва : КноРус, 2014. 400 с. (Бакалавриат).
511. Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов и фак. / [Архипов С. И., Корельский В. М., Леушин В. И. и др. ; отв. ред. В. М. Корельский, В. Д. Перевалов]. Москва : ИНФРА-М : Норма, 1997. 558 с.
512. Тесля О. В. Актуальные проблемы совершенствования законодательства об охране окружающей среды / О. В. Тесля // Молодой ученый. 2014. № 21. С. 541-544.
513. Тихомиров Л. А. Монархическая государственность / Л. А. Тихомиров. Москва : Облиздат : Алпр, 1998. 672 с.
514. Тихомиров Ю. А. Закон и формирование гражданского общества / Ю. А. Тихомиров // Советское государство и право. 1991. № 8. С. 24-32.

515. Тихомиров Ю. А. Право официальное и неформальное / Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права. 2005. № 5. С. 80-87.
516. Тихомиров Ю. А. Правовая система развитого социалистического общества / Ю. А. Тихомиров // Советское государство и право. 1979. № 7. С. 31-39.
517. Тихомиров Ю. А. Правовая сфера общества и правовая система / Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права. 1998. № 4/5. С. 7-15.
518. Тихомиров Ю. А. Публичное право : учебник / Ю. А. Тихомиров. Москва : БЕК, 1995. 496 с.
519. Ткаченко Ю. Г. Некоторые методологические проблемы теории правоотношений / Ю. Г. Ткаченко // Труды ВЮЗИ / Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. 1975. Т. 39. С. 3-102
520. Токарев А. Ф. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступлений : лекция / А. Ф. Токарев. Москва : Изд-во Акад. МВД СССР, 1990. 28 с.
521. Толковый словарь русского языка : в 4 т. / [сост. Г. О. Винокур, Б. А. Ларин, С. И. Ожегов и др.] ; под ред. Д. Н. Ушакова. Москва : Гос. ин-т «Совет. энцикл.», 1935-1940. 4 т.
522. Тухбатуллин Р. Р. Понятие аффекта как признака преступлений, предусмотренных ст. 107, 113 УК РФ / Р. Р. Тухбатуллин // Российский следователь. 2005. № 7. С. 22-26.
523. Уголовное право России. Практический курс : учеб.-практ. пособие : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, Ю. Н. Ансимов и др.] ; под общ. ред. А. И. Бастрыкина и науч. ред. А. В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Волтерс Клувер, 2007. 783 с.
524. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учеб. для юрид. вузов / [Афиногенов С. В., Ермакова Л. Д., Здравомыслов Б. В. и др.] ; под ред. Б. В. Здравомыслова. Москва : Юристъ, 1996. 509 с.
525. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования / Д. Н. Узнадзе. Москва : Наука, 1966. 451 с.
526. Улютіна О. А. Міжнародні правові стандарти у сфері охорони навколишнього природного середовища та природокористування / О. А. Улютіна // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. 2014. № 197, ч. 2. С. 118-123.
527. Уолд Д. Детерминизм, индивидуальность и проблема свободной воли / Д. Уолд ; пер. с англ. Г. Парфенов // Наука и жизнь. 1967. № 2. С. 70-83.
528. Управление инновациями. Становление и развитие малой технол. фирмы : сб. ст. / [общ. ред.: Н. М. Фонштейн]. Москва : Акад. нар. хоз-ва : Центр коммерциализации технологий, 1999. 248 с. (Библиотека технологического предпринимательства).
529. Уфимцева Е. В. Развитие идей о критериях разграничения отраслей права в советской и современной российской юридической науке / Е. В. Уфимцева // Юридические исследования. 2015. № 4. С. 132-163.
530. Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права : курс лекций / Ф. Н. Фаткуллин. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1987. 334 с.
531. Фейгенберг И. М. Порог вероятностного прогноза и его изменения в патологии / И. М. Фейгенберг // Вероятностное прогнозирование в деятельности человека : [сб. ст.] / Акад. наук СССР, Ин-т психологии [и др.] ; под ред. И. М. Фейгенберга, Г. Е. Журавлева. Москва : Наука, 1977. С. 169-186.
532. Филагова Л. В. Актуальные вопросы правового регулирования предоставления государственных услуг в электронной форме / Л. В. Филагова // Условия реализации прав граждан и организаций на основе информационных технологий : сб. науч. тр. / Ин-т государства и права Рос. акад. наук ; [отв. ред. И. И. Бачило]. Москва : У Никитских ворот, 2010. С. 195-201.
533. Филобокова Л. Ю. Экономический рост и устойчивое развитие малого предпринимательства / Л. Ю. Филобокова // Государственный советник. 2015. № 1. С. 8-12.
534. Филонич В. В. Механизм инновационного развития предпринимательства / В. В. Филонич, Т. В. Панасенкова // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2015. № 1. С. 131-134.
535. Философия и прогностика : мировоззренч. и методол. проблемы обществ. прогнозирования / А. Бауэр, В. Эйхгорн, Г. Кребер [и др.] ; [пер. с нем. К. Ф. Старцева и Г. В. Колшанского ; общ. ред. и послесл. И. В. Бестужева-Лады]. Москва : Прогресс, 1971. 423 с.
536. Фисун А. П. Методология теории права : актуальные направления в информационном обществе / А. П. Фисун, Ю. А. Белевская // Научные труды SWorld. 2015. Т. 16, № 1. С. 4-8.
537. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Г. Форд ; [пер. с англ. Е. А. Качелина]. Москва : АСТ, 2015. 351 с.
538. Хабриева Т. Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика / Т. Я. Хабриева ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. Москва : Юристъ, 1998. 243 с. (Res cottidiana).
539. Хабриева Т. Я. Теория современной конституции : [монография] / Т. Я. Хабриева, В. Е. Чиркин. Москва : Норма, 2007. 319 с.
540. Хабыев Я. М. Инновационное предпринимательство в условиях глобализации мировой экономики / Я. М. Хабыев // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2015. № 42. С. 143-160.
541. Хабыев Я. М. Теория предпринимательства в условиях современной экономики зарубежных стран / Я. М. Хабыев // Экономические науки. 2015. № 122. С. 32-36.
542. Халиков А. Н. Социолого-правовое прогнозирование как необходимость современного развития права / А. Н. Халиков // Евразийский юридический журнал. 2015. № 2. С. 230-233.
543. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении / Р. О. Халфина. Москва : Юрид. лит., 1974. 351 с.
544. Халфина Р. О. Что есть право : понятие и определение / Р. О. Халфина // Советское государство и право. 1984. № 11. С. 21-28.
545. Харсеева Н. В. Хозяйственная культура и предпринимательство в СССР / Н. В. Харсеева // Фундаментальные исследования. 2015. № 2. С. 1792-1796.
546. Хильченко Г. В. Почему участники рынка не используют его потенциал? / Г. В. Хильченко // Твердые бытовые отходы. 2015. № 4. С. 42-43.
547. Худанян Я. Д. Совершенствование правового регулирования оценки воздействия на окружающую среду : (на примере Великобритании) / Я. Д. Худанян // Минеральные ресурсы России : экономика и управление. 2015. № 1. С. 75-77.
548. Цыплакова М. С. Предпринимательство как вид экономической деятельности: понятие,

- цели и задачи / М. С. Цыплакова // Наука и образование в жизни современного общества : сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф. (30 дек. 2014 г.) : в 12 ч. Тамбов : Консалтинговая компания Юком, 2015. Ч. 10. С. 153-154.
549. Чабровский В. А. О возможном пути поиска метода прогнозирования, адекватного объекту / В. А. Чабровский // Методологические аспекты социального прогнозирования. Красноярск. 1981. Вып. 6. С. 64-69.
550. Чавчавадзе И. З. Культура и ценности / И. З. Чавчавадзе. Тбилиси : Мецниерба, 1984. 171 с.
551. Чернобель Г. Т. Технология и техника правового прогнозирования / Г. Т. Чернобель, О. А. Иванюк // Юридическая техника : учеб. пособие по подготовке законопроектов и иных норматив. правовых актов органами исполн. власти / под ред. Т. Я. Хабриевой, Н. А. Власенко. Москва : Эксмо, 2009. С. 13-24.
552. Четвериков В. С. Криминология и профилактика преступлений : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям правоведч. профиля / В. С. Четвериков. Москва : Форум : Инфра-М, 2005. 128 с. (Профессиональное образование).
553. Чиркин В. Е. Президентская власть / В. Е. Чиркин // Государство и право. 1997. № 5. С. 15-23.
554. Чубаров Д. Л. Методика оценки интегрального негативного антропогенного воздействия на окружающую среду при разработке рудно-россыпных месторождений золота / Д. Л. Чубаров // Наука и мир. 2014. Т. 1, № 2. С. 245-247.
555. Шагиева Р. В. Концепция правовой деятельности в современном обществе / Р. В. Шагиева. [2-е изд.]. Калуга : Полиграф-Информ, 2008. 278 с. (Серия: Правовед ; т. 1).
556. Шагиева Р. В. Процессуально-правовые нормы и их реализация в современном обществе / Р. В. Шагиева. Люберцы : [б. и.], 2013. 212 с.
557. Шагиева Р. В. Теоретические аспекты соотношения правовой деятельности и правоотношений / Р. В. Шагиева // Татищевские чтения : актуальные проблемы науки и практики. Правоотношения и юридическая ответственность : материалы междунар. науч. конф. Тольятти, 2006. Ч. 2. С. 197-201.
558. Шаргородский М. Д. Прогноз и правовая наука / М. Д. Шаргородский // Правоведение. 1971. № 1. С. 40-50.
559. Шарф А. А. Влияние кластерной политики на развитие предпринимательства / А. А. Шарф // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 2. С. 150-153.
560. Шафиров В. М. Правовая активность советских граждан : вопр. теории / В. М. Шафиров. Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1982. 120 с.
561. Швакин С. В. Системный подход и понятие правовой системы / С. В. Швакин // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. 2010. № 10. С. 170-186.
562. Шибутани Т. Социальная психология : сокр. пер. с англ. В. Б. Ольшанского / Т. Шибутани. Москва : Прогресс, 1969. 534 с.
563. Шугуров М. В. Философско-правовая концепция легитимности права : перспективы развития / М. В. Шугуров // Философия и культура. 2015. № 1. С. 116-133.
564. Шулимова А. А. Эволюция российского торгового предпринимательства : социально-институциональный и организационный аспекты / А. А. Шулимова // Психология. Экономика. Право. 2015. № 1. С. 62-68.
565. Щепельков В. Ф. Субъект преступления : преодоление пробелов уголовного закона / В. Ф. Щепельков // Журнал российского права. 2002. № 2. С. 60-65.
566. Щербакова Н. В. Правовая установка и социальная активность личности / Н. В. Щербакова. Москва : Юрид. лит., 1986. 127 с.
567. Эбзеев Б. С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд : учеб. пособие для вузов / Б. С. Эбзеев. Москва : Закон и право : Юнити, 1996. 349 с.
568. Экологизация современного российского государства и права : монография / [Белянская О. В., Бибаров-Государев А. П., Ельцов Н. С. и др. ; под ред. А. В. Захарова]. Москва : Юрлитинформ, 2015. 207 с. (Экологическое право).
569. Экономическая политика и ее инструменты : систем. моделирование и информ. технологии : [сб. науч. тр.] / под ред. М. Г. Завельского. Москва : URSS, 2006. 148 с. (Труды Института системного анализа Российской академии наук ; т. 20).
570. Экспериментальная психология. Вып. 5. Сборник статей. Пер. с фр. / Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже ; Предисл. и общ. ред. А. Н. Леонтьева. Москва : Прогресс, 1975. 284 с.
571. Энгельс Ф. Интервью корреспонденту французской газеты «Le Figaro» 11 мая 1893 года / Ф. Энгельс // Соч. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Изд. 2-е. Москва, 1962. Т. 22. С. 559-564.
572. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии / Ф. Энгельс. Москва : Политиздат, 1985. 127 с. С прил.: К. Маркс. Тезисы о Фейербахе.
573. Этика сотрудников правоохранительных органов : учебник / [Власенков В. В., Гришин А. А., Гушин С. В. и др.] ; под ред. Дубова Г. В. Москва : Щит-М, 2004. 524 с.
574. Юридическая наука в условиях коммунистического строительства // Коммунист. 1963. № 16. С. 22-36.
575. Юридическая социология : учеб. для вузов / [Глазырин В. А. (отв. ред.), Грибакина Э. Н., Гулина Н. А. и др.]. Москва : Норма : Инфра-М, 2000. 357 с.
576. Юридическая энциклопедия : ЮЭ / [Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю.]. 6-е изд., доп. и перераб. Москва : Тихомиров, 2009. 1087 с.
577. Юшкова С. А. Социальная ответственность российского малого предпринимательства в условиях внешних экономических санкций / С. А. Юшкова, И. Г. Смирнова // Social and economic development and quality of life: history and modern times : materials of the V international scientific conference on March 15-16, 2015. Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». С. 77-82.
578. Якобсон П. П. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П. П. Якобсон. Москва : Просвещение, 1969. 316 с.
579. Яковлев А. М. Взаимодействие личности со средой как предмет криминологического исследования / А. М. Яковлев // Советское государство и право. 1966. № 2. С. 55-63.
580. Яковлев А. М. Некоторые теоретические вопросы общей методики изучения личности преступника / А. М. Яковлев // Проблемы искоренения преступности. Москва : Юрид. лит., 1965. С. 57-90.

581. Яковлева И. Ю. Нормативно-законодательная база государственной экологической политики РФ / И. Ю. Яковлева // Достижения вузовской науки : тр. междунар. науч.-практ. конф. 2014. С. 349-358.
582. Яковлева И. Ю. Основные направления действий по решению экологических проблем России / И. Ю. Яковлева // Теоретические и практические исследования XXI века : тр. междунар. науч.-практ. конф. Москва, 2014. С. 591-600.
583. Якубовская Н. А. Феномен дуализма норм в современном международном праве / Н. А. Якубовская // Международное публичное и частное право. 2015. № 1. С. 16-20.
584. Якупов А. К. Соблюдение экологического законодательства при строительстве объектов электроэнергетики / А. К. Якупов // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2014. № 4. С. 52-58.
585. Янч В. В. Глобализация в контексте развития частного и публичного права / В. В. Янч // Наука – образованию, производству, экономике : материалы XX (67) регион. науч.-практ. конф. преподавателей, науч. сотрудников и аспирантов (Витебск 12-13 марта 2015 г.) : в 2 т. / Витеб. гос. ун-т ; [редкол.: И. М. Прищепа (гл. ред.) и др.]. Витебск, 2015. Т. 1. С. 259-260.

V. Иностранные источники

586. A process model for information retrieval context learning and knowledge discovery [Electronic resource] / H. Hyman, T. Sincich, R. Will R. [et al.] // Artificial Intelligence and Law. 2015. Vol. 3, iss. 2. P. 103-132. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10506-015-9165-y>.
587. Abramson A. G. *Techniques of forecasting* / A. G. Abramson // Business Forecasting in Practice. New York : J. Wiley & Sons, 1956. P. 40-77.
588. Andone C. Pragmatic argumentation in european practices of political accountability / C. Andone // Argumentation. 2015. Vol. 29, iss. 1. P. 1-18.
589. Arai K. Indirect evidence in japanese cartel control / K. Arai // IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2015. Vol. 46, iss. 3. P. 340-357.
590. Aristei D. University and inter-firm R&D collaborations: propensity and intensity of cooperation in Europe [Electronic resource] / D. Aristei, M. Vecchi, F. Venturini // The Journal of Technology Transfer. 2015. March. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs109.61-015-9403-1>.
591. Austin J. E. Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both? / J. E. Austin, H. Stevenson & J. Wei-Skillern // Entrepreneurship Theory and Practice. 2006. Vol. 30, nr 1. P. 1-22.
592. Bacache-Beauvallet M. Piracy and creation: the case of the music industry / M. Bacache-Beauvallet, M. Bourreau, F. Moreau // European Journal of Law and Economics. 2015. Vol. 39, iss. 2. P. 245-262.
593. Benito B. Determinants of urban political corruption in local governments / B. Benito, M.-D. Guillamón, F. Bastida // Crime, Law and Social Change. 2015. Vol. 63, iss. 3-4. P. 191-210/
594. Black S. L. Use of social networking websites on applicants' privacy / S. L. Black, S. L. Dianna, A. F. Johnson // Employee Responsibilities and Rights Journal. 2015. Vol. 27, iss. 2. P. 115-159.
595. Business and economic forecasting, tools in making business decisions : report of the Committee on Economic Policy / Chamber of Commerce of the United States of America, Committee on Economic Policy. Washington : Committee on Economic Policy, 1954. 30 p.
596. Dauten C. A. Business cycles and forecasting / C. A. Dauten, L. M. Vultine. 3d ed. Cincinnati : South-western Pub. Co., 1968. 646 p.
597. Dentsch S. G. Law, capitalism and the future / S. G. Dentsch // Florida Law Review / University of Florida's Fredric G. Levin College of Law. 1976. Winter.
598. Entorf H. Crime, prosecutors, and the certainty of conviction / H. Entorf, H. Spengler // European Journal of Law and Economics. 2015. Vol. 39, iss. 1. P. 167-201.
599. Fahnestock J. Rhetorical perspectives on argumentation: selected essays by David Zarefsky [Electronic resource] / J. Fahnestock // Argumentation. 2015. March. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10503-015-9354-6>.
600. Feuerbach P. J. A. Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts... / P. J. A. Feuerbach. Giessen, 1836. 878 p.
601. Fhima I. An empirical analysis of the likelihood of confusion factors in european trade mark law / I. Fhima, C. Denvir // IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2015. Vol. 46, iss. 3. P. 310-339.
602. Gibson G. D. Law in the coming years / G. D. Gibson // Wash and Lee Law Review. 1974. Vol. 31, iss. 3. P. 495-504.
603. Hample D. Arguing to display identity [Electronic resource] / D. Hample, A. L. Irions // Argumentation. 2015. February. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10503-015-9351-9>.
604. Hartmann-Vareilles F. Judicial training in the framework of the Unified Patent Court as a prerequisite for the success of the Unitary Patent System [Electronic resource] / F. Hartmann-Vareilles // ERA Forum. 2015. Vol. 16, iss. 1. P. 1-6. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12027-015-0378-z>.
605. Kovač M. Regulation of automatic renewal clauses: a behavioral law and economics approach [Electronic resource] / M. Kovač, A.-S. Vandenberghe // Journal of Consumer Policy. 2015. Vol. 38, iss. 3. P. 287-313. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10603-015-9286-4>.
606. Law and the American future : papers prepared for the 2nd American Assembly on Law and a Changing Society, 1975 / ed. by Schwartz M. L. [S.l.] : Prentice-Hall, 1976.
607. Law in a changing America / Columbia University, Graduate School of Business, American Assembly ; ed. by G. C. Hazard. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, [1968]. 207 p. (Spectrum book ; nr S-AA-23).
608. Leeson P. T. Economic origins of the no-fault divorce revolution [Electronic resource] / P. T. Leeson, J. Pierson // European Journal of Law and Economics. 2015. May. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10657-015-9501-4>.
609. Macdonald S. The role of the courts in imposing terrorism prevention and investigation measures: normative duality and legal realism / S. Macdonald // Criminal Law and Philosophy. 2015. Vol. 9, iss. 2. P. 265-283.
610. Mamedov A. A. Formation of international integration law / A. A. Mamedov // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2015. № 1. С. 92-

611. Maslow A. Self-actualizing and beyond / A. Maslow // Challenges of Humanistic Psychology / ed. by J. F. T. Bugental. New York : McGraw-Hill, 1967. P. 278-286.
612. Newbury F. D. Business forecasting : principles and practice / F. D. Newbury. New York : McGraw-Hill Book, 1952. 273 p.
613. Osborn D. Reinventing government: how the entrepreneurial spirit is transforming the public sector / D. Osborn, T. Gaebler. New York : Addison-Wesley, 1992. 420 p.
614. Paldam M. The public choice of university organization : a stylized story of a constitutional reform / M. Paldam // Constitutional Political Economy. 2015. Vol. 26, iss. 2. P. 137-158.
615. Reuter T. Private antitrust enforcement and the role of harmed parties in public enforcement / T. Reuter // European Journal of Law and Economics. 2015. May. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10657-015-9495-y>.
616. Smetanina T. Environmental management tools : international practices for Russia / T. Smetanina, P. Pintassilgo, A. Matias // Вестник Удмуртского университета Серия: Экономика и право. 2014. Вып. 1. С. 79-97.
617. Sorge M. M. Lobbying (strategically appointed) bureaucrats / M. M. Sorge // Constitutional Political Economy. 2015. Vol. 26, iss. 2. P. 171-189.
618. Spencer M. H. Business and economic forecasting : an econometric approach / M. H. Spencer, C. G. Clark, P. W. Hoquet. Homewood : R. D. Irwin, 1961. 614 p.
619. Studies in long-term economic projections for the world economy : aggregative models / United Nations, Economic Projections and Programming Centre. New York, 1964. 90 p.
620. Toh K. Erratum to: four neglected prescriptions of Hartian legal philosophy / K. Toh // Law and Philosophy. 2015. Vol. 34, iss. 3. P. 333-368.
621. Voigt S. Does direct democracy make for better citizens? A cautionary warning based on cross-country evidence [Electronic resource] / S. Voigt, L. Blume // Constitutional Political Economy. 2015. June. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10602-015-9194-2>.
622. Zakerhossein M. H. Available under open access / Zakerhossein M. H., De Brouwer A.-M. // Criminal Law Forum. 2015. Vol. 26, iss. 2. P. 181-224.

Ключевые слова: [Юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Juridical Faculty, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

6 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Вакансии](#)

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[f Facebook](#)

[B ВКонтакте](#)

[t Твиттер](#)